

EuRoQuod

Revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

3-4/2023

iulie-decembrie 2023

July – December 2023

ISSN 2559 - 3641

Indexată în:

Central and Eastern European Online Library

WorldCat®
a trademark of OCLC, Inc.,
used with OCLC's permission

Reflectarea unor evenimente legislative, cu implicații în planul instituției prescripției răspunderii penale, asupra protecției victimelor traficului de persoane

The reflection of some legislative events with implications in the plan of the institution of the
prescription of criminal liability on the protection of victims of human trafficking

drd. Ciprian Coadă¹
 judecător, Curtea de Apel Constanța,
Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie
[ORCID ID: 0009-0007-0196-8530](https://orcid.org/0009-0007-0196-8530)

Cuprins

I. Scurte considerații privind preeminența dreptului și previzibilitatea legislației penale într-o societate democratică
II. Obligația statelor de a desfășura o anchetă eficientă cu privire la traficul de persoane
III. Implicațiile Deciziilor Curții Constituționale nr.297/26.04.2018 și nr.328/26.05.2022 asupra întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale și obligației de anchetă eficientă a traficului de persoane
IV. Impactul jurisprudenței constituționale și pasivității legiuitorului asupra modului de rezolvare a cauzelor ce au ca obiect infracțiunile de trafic de persoane
V. Limitări normative și jurisprudențiale ale efectelor prescripției răspunderii penale, cu relevanță directă sau indirectă în cauzele de trafic de persoane
VI. Unele evenimente legislative care afectează modalitatea de calcul al termenelor de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor de trafic de persoane
VII. Concluzii

Content

I. Brief considerations on the rule of Law and the predictability of criminal law in a democratic society
II. States' obligation to conduct an effective investigation into human trafficking
III. The implications of the Constitutional Court Decisions no. 297/26.04.2018 and no. 328/26.05.2022 on the interruption of the limitation period for criminal liability and the obligation to effectively investigate human trafficking
IV. The impact of the constitutional jurisprudence and the passivity of the legislator on the way of solving the cases that have as their object the crimes of human trafficking
V. Normative and jurisprudential limitations of the effects of the prescription of criminal liability, with direct or indirect relevance in human trafficking cases
VI. Some legislative events affecting the method of calculating the limitation periods for criminal liability in the case of human trafficking offenses
VII. Conclusions

DOI: 10.5281/zenodo.10687336

¹ Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității Craiova; articolul a fost prezentat în cadrul Conferinței Internaționale Bienale „Sistemul juridic între stabilitate și reformă” organizată de Facultatea de Drept a Universității din Craiova, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, în perioada 20-21 Octombrie 2023;

Rezumat

Perioada relativ recentă poate fi caracterizată prin lipsa de implicare a legiuitorului față de sistemul efectiv de protecție a victimelor infracțiunii, aspect dovedit atât prin lipsa lui de reacție față de necesitatea corectării dispozițiilor cu impact asupra prescripției răspunderii penale, cât și prin intervențiile mai puțin inspirate asupra unor dispoziții generale ale Codului penal, care au consacrat caracterul imprescriptibil al infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile.

Astfel, ca urmare a Deciziilor Curții Constituționale a României nr.297/26.04.2018² și nr.358/26.05.2022³, prin care s-a constatat că soluția legislativă, potrivit căreia întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale se realizează prin îndeplinirea oricărui act de procedură penală, este neconstituțională, efectele prescripției speciale au fost înlăturate cu titlu retroactiv. Aceste efecte au fost consolidate în practica judiciară, ca urmare a incidenței directe a principiului aplicării legii penale mai favorabile, prevăzut de art.5 din Codul penal, pe care Înalta Curte de Casație și Justiție, în urma unei decizii pronunțate în dezlegarea unor chestiuni de drept, l-a considerat aplicabil în materia normelor privind întreruperea cursului prescripției.

La rândul lor, unele din intervențiile legislative apărute în anul 2020 au vizat, în mod criticabil, și instituția prescripției răspunderii penale, întrucât legiuitorul, din dorința de a spori protecția acordată victimelor minore, a omis să recompună dispozițiile art.154 alin.4 Cod penal, cu ocazia modificărilor introduse prin Legea nr.217/2020. Acest fapt a condus la revenirea pentru o scurtă perioadă la modalitatea de calcul a termenului de prescripție în cazul unor infracțiuni de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și pornografie infantilă săvârșite asupra minorilor, într-o modalitate specifică legii penale mai favorabile. În acest context, intervenția legiuitorului asupra limitelor de pedeapsă și declararea caracterului imprescriptibil al unor infracțiuni de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile reprezintă o reacție destul de tardivă, care nu poate anula consecințele nefaste ale inactivității actorilor cu rol de decizie în corectarea legislației penale.

În cuprinsul acestui studiu, vom analiza aspectele negative generate de evenimentele legislative, care au determinat un standard mult mai scăzut de protecție a victimelor traficului de persoane și care sunt de natură să infrângă obligația pozitivă a statului român de a investiga și sancționa unele fapte grave reprimite prin convențiile internaționale ratificate de România.

Neîndeplinirea acestei obligații și implicațiile unei politici penale defectuoase își pun amprenta asupra modului în care drepturile și libertățile victimelor sunt protejate în țara noastră, întrucât sistemul de justiție penală trebuie să asigure o protecție reală a acestor valori, pentru ca obiectivele fixate prin diferitele instrumente juridice să nu devină simple intenții.

Abstract

The relatively recent period can be characterized by a lack of involvement of the national legislator towards the system of protection of crime victims. This aspect is proven both by the lack of reaction of the legislator, who failed to correct some provisions with an impact on the prescription of criminal liability, as well as by some uninspired interventions made on several general provisions of the Criminal Code, which established the non-prescriptive character of crimes of trafficking and exploitation of vulnerable people.

As a result of the Decisions of the Constitutional Court of Romania no. 297/2018 and no. 358/2022, by which it was found that the legislative solution, which provided that the interruption of the period of limitation of criminal liability is achieved by fulfilling any act of criminal procedure, is unconstitutional, the effects of the special prescription were removed retroactively. These effects were consolidated in the national jurisprudence and as a result of the direct incidence of the principle of applying the more favorable criminal law, provided for by art. 5 of the Criminal Code, which the High Court of Cassation and Justice, through a decision pronounced in the resolution of some legal issues, considered it applicable in the matter of the rules regarding the interruption of the prescription course.

In turn, some of the legislative interventions that appeared in 2020 also concerned, in a critical manner, the institution of the prescription of criminal liability, since the legislator, out of the desire to increase the protection granted to minor victims, omitted to re-compose the legal norm of art. 154 para. 4 Criminal Code, on the occasion of the amendments introduced by Law no. 217/2020. This fact had the consequence of returning for a short period to the way of calculating the limitation period in the case of crimes of trafficking and exploitation of vulnerable persons and child pornography committed against a minor, in a way specific to the more favorable criminal law. In this context, the legislator's intervention on the punishment limits and the declaration of the non-prescription nature of some crimes of trafficking and exploitation of vulnerable people seems to be a

²Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.518 din 25 iunie 2018.

³Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.565 din 9 iunie 2022.

rather late reaction, which cannot cancel the harmful consequences of the inactivity of the actors with a decision-making role in correcting the criminal legislation.

In the pages of this study, we will analyze the negative aspects generated by these legislative events, which determined a much lower standard of protection for victims of human trafficking and which are likely to violate the positive obligation of the Romanian state to investigate and sanction a series of serious acts repressed by international conventions ratified by Romania. Failure to fulfill this positive obligation on the part of the state and the implications of a defective legislative policy marked the way the rights and freedoms guaranteed to victims are protected in our country, because the criminal justice system must ensure a real and effective protection of the values protected by law, so that the objectives pursued by the various international legal instruments do not become mere intentions.

Cuvinte cheie : *Directiva 2011/36/UE, prescripția răspunderii penale; protecția victimelor traficului de persoane; obligații pozitive din partea statelor; Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența CEDO.*

Keywords: *Directive 2011/36/EU, prescription of criminal liability; protection of victims of human trafficking; positive obligations from states; The European Convention on Human Rights and ECtHR jurisprudence.*

I. Scurte considerații privind preeminența dreptului și previzibilitatea legislației penale într-o societate democratică

Preeminența dreptului reprezintă un corolar al principiului legalității într-o societate democratică, dar și o condiție a securității juridice și încrederii legitime, pe care convențiile și constituțiile europene îl enunță prin diferite concepte sau principii, începând cu cea de a doua jumătate a secolului XX.

Statutul Consiliului Europei prevede la art.3 că orice membru al Consiliului Europei recunoaște principiul preeminenței dreptului, iar Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în preambulul său, include acest concept printre reperele avute în vedere de guvernele statelor europene, în demersul colectiv de garantare a unor drepturi enunțate în Declarația Universală.

Acest concept, reformulat în alte principii, cum sunt cele referitoare la "statul de drept" ori "supremația dreptului", este consacrat și în actele juridice care au stat la baza constituirii Uniunii Europene, cum sunt Tratatul de la Maastricht (7 februarie 1992) sau Tratatul Uniunii Europene, modificat prin Tratatul de la Amsterdam (2 octombrie 1997), dar și în Constituțiile unor state europene, printre care și România (art.1 alin.3).

Preeminența dreptului presupune și respectarea unor standarde calitative ale legii, menite să contribuie la menținerea stării de legalitate în orice societate democratică, printre care și cele referitoare la previzibilitatea legislației. Aceste standarde ar trebui să permită oricărui individ să își regleze conduita și să prevadă în mod rezonabil efectele normei juridice în circumstanțe concrete.

Preeminența dreptului este în egală măsură condiționată și de stabilitatea legislativă, dar și de respectarea altor principii fundamentale pentru orice societate liberală, printre care și egalitatea în drepturi, pe care Constituția României o enunță la art.16.

În lumina acestor garanții, ridicate la rang constituțional, destinatarii legii ar trebui să își poată adapta conduita în calitate de beneficiari ai unor drepturi și speranțe legitime, ce se pot concretiza pe termen mediu și lung.

De asemenea, destinatarii legii ar trebui să beneficieze de un tratament și o protecție egală în fața legii și a autorităților publice, atunci când reclamă interese contrare, dar sunt părți ale aceluiași raporturi juridice.

Aceste exigențe trebuie respectate cu atât mai mult în procesul de legiferare în materie penală, deoarece în cadrul raporturilor juridice de conflict, victima infracțiunii nu se poate situa pe o poziție de inegalitate față de inculpat.

La rândul său, autorul infracțiunii trebuie să cunoască nu doar consecințele ce derivă din actul de conduită interzis, ci și condițiile particulare de angajare a răspunderii sale penale, pentru ca schimbările legislative să nu îl surprindă și să nu atragă o aplicare cu titlu retroactiv a legii penale.

Certitudinea și previzibilitatea dreptului sunt deopotrivă aplicabile și jurisprudenței, care trebuie să fie stabilă și să contribuie la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, potrivit standardelor impuse de art.6 din Convenție. Totodată, predictibilitatea jurisprudenței implică ilustrarea unor minime repere de evaluare a unui eventual succes, chiar și atunci când aceste repere se modifică și contribuie la evoluția dreptului, susținând orientări divergente, ce reies din soluționarea diferită a acelorași litigii juridice.

Din păcate, în mai puțin de 10 ani de la intrarea în vigoare a noilor Coduri, legislația penală și legislația procesual penală au fost supuse unei avalanșe de modificări, cărora le-au fost adăugate multiplele interpretări jurisprudențiale intervenite pe calea unor recursuri în interesul legii ori decizii pronunțate în dezlegarea chestiunilor de drept, care au accentuat starea de incertitudine juridică, dar și nivelul de protecție a cetățenilor în fața legii.

Datorită manierei diferite de reglementare a unor instituții juridice, care nu au rezistat nici controlului de constituționalitate, ramura dreptului penal, caracterizată în anii precedenți printr-o mult mai mare stabilitate, a devenit o sursă de impreviziune a dreptului, generând o stare de inechitate juridică instalată treptat în conștiința colectivă.

Dreptul procesual penal nu a fost ferit nici el de asaltul de modificări legislative sau de interpretări obligatorii menite să asigure unificarea jurisprudenței, fiind sancționat sau amendat și ca urmare a unor teste de neconstituționalitate, care au pus în lumină incoerența sau ambiguitatea juridică a unor soluții inovatoare, dar lipsite de rigoarea caracteristică unui proces solid de reformă.

Pe acest fundal, al lipsei de claritate și de precizie a normelor penale și procesual penale, în cadrul controlului de neconstituționalitate au fost sancționate o serie de dispoziții al căror rol în procesul de apărare a societății împotriva infracțiunilor este unul covârșitor, cum sunt cele privind întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale. Alte norme, referitoare la modalitatea de calcul a termenului de prescripție a răspunderii penale, aplicabile infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, au fost supuse unor modificări mai puțin inspirate.

Consecințele unor situații, survenite în contextul controlului de constituționalitate a legii, pasivității legiuitorului și neinspirăției legislative pot fi încadrate ca evenimente atipice pentru orice societate democratică, întrucât procesul de angajare a răspunderii penale față de persoane care au săvârșit infracțiuni grave trebuie să reprezinte regula, nicidecum excepția.

Acesta este și motivul pentru care, în paginile acestor lucrări, vom analiza efectele evenimentelor legislative care și-au pus amprenta asupra modului de îndeplinire de către statul român a unor obligații cu rol de prevenire și de reprimarea traficului de persoane, cum sunt cele de efectuarea unei anchete penale efective și de aplicarea unor sancțiuni eficiente și disuasive împotriva autorilor faptelor.

II. Obligația statelor de a desfășura o anchetă eficientă cu privire la traficul de persoane

Atât Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și prevederile cuprinse în alte instrumente juridice internaționale, cum sunt cele prevăzute de art.10 sau art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, astfel cum au fost interpretate în latura lor procedurală de către Curtea de la Strasbourg, impun autorităților naționale să adopte o serie de aranjamente judiciare care să contribuie la protejarea unor drepturi și libertăți fundamentale.

Totodată, art.13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului consacră dreptul la un remediu efectiv și, prin urmare, o obligație pentru ca statele să asigure remedii în propriile sisteme juridice, care să faciliteze îndeplinirea propriilor angajamente, în timp ce Protocolul adițional privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adoptat la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale, impun fiecărui stat obligația de a adopta măsurile legislative și altele

necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune actelor menționate la art.3 din Protocol, comise intenționat, încercărilor de comitere a acestor infracțiuni, faptului de a fi complice la aceste infracțiuni și celui de a organiza sau de a da instrucțiuni altor persoane să comită astfel de infracțiuni.

Obligația de a desfășura o anchetă efectivă se desprinde, implicit, și din conținutul art.10 și 29 din Convenția Europei privind lupta împotriva traficului de persoane, întrucât aceste dispoziții impun fiecărei părți să dispună de persoane pregătite și calificate în lupta și prevenirea traficului de ființe umane, dar și în identificarea și sprijinirea victimelor.

Art.18 din aceeași Convenție prevede că fiecare parte va adopta măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a califica drept infracțiune faptele enunțate la art.4, dacă au fost comise cu intenție și pentru a califica ca infracțiune tentativa și complicitatea la aceste fapte, în timp ce art.23 prevede că fiecare parte va adopta măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a institui sancțiuni efective, proporționale și preventive pentru infracțiunile stabilite în aplicarea art.18-21. Aceste dispoziții mai prevăd că, în cazul persoanelor fizice, sancțiunile trebuie să cuprindă pedepse privative de libertate care pot conduce la extrădare.

Dispoziții similare, referitoare la incriminarea infracțiunilor de trafic de persoane, la stabilirea unor sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive, care pot da loc la predare, a unor măsuri care să permită confiscarea mijloacelor și produselor infracțiunilor ori la existența unor structuri specializate în cercetarea și urmărirea penală a acestor infracțiuni, care să aibă acces la instrumente eficiente de anchetă, sunt prevăzute în Directiva 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 a Parlamentului European și a Consiliului, privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (art.2, art.3, art.4, art.7, art.9).

În referire la necesitatea desfășurării unei investigații efective, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în scopul de a da o reală eficiență Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, a definitivat o serie de obligații pozitive și negative identificate în sarcina statelor părți, a căror sursă o reprezintă chiar Preambulul Convenției.⁴

Sursa principală de obligații impuse statelor semnatare este însă art.1 din Convenție, care consacră obligația generală a statelor de a respecta drepturile omului și impune părților contractante să recunoască oricărei persoane aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în Titlul I al Convenției. Cu această motivare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a aplicat art.1 din Convenție ca bază pentru stabilirea obligațiilor pozitive și negative impuse în temeiul altor articole din Convenție, care consacră drepturi și libertăți substanțiale și procedurale, cum sunt, dreptul la viață, dreptul la libertate și la siguranță, dreptul la respectarea vieții private și de familie sau dreptul la un proces echitabil, pe care, în cazul traficului de ființe umane, le analizează în mod separat sau în strânsă legătură cu interzicerea torturii, a sclaviei și a muncii forțate.

Explicația acestui tip de abordare decurge din faptul că obligația statelor semnatare de a respecta drepturile protejate prin Convenție implică și responsabilitatea în legătură cu orice tip de încălcare a acestor drepturi, astfel încât, prin consacrarea noțiunii de "obligație pozitivă", începând cu Hotărârea Airey contra Irlandei (09 octombrie 1979) și, mai apoi prin generalizarea acestei teorii, o asemenea concepție a putut fi valorificată în latură procedurală în privința oricăror dispoziții ale Convenției.

Plecând de la faptul că, potrivit jurisprudenței Curții, obligațiile pozitive impun în sarcina autorităților naționale să adopte măsuri necesare, adecvate și rezonabile în scopul protejării drepturilor individului, aceste obligații au fost definite ca măsuri necesare pentru organizarea și facilitarea exercitării drepturilor și libertăților prevăzute în Convenție⁵.

⁴Acest Preambul stipulează că statele părți, hotărâte în calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de același spirit și având un patrimoniu comun de idealuri și de tradiții politice, de respect al libertății și de preeminență a dreptului, se angajează să ia primele măsuri menite să asigure garantarea colectivă a anumitor drepturi enunțate în Declarația Universală.

⁵Radu Ciobanu, *Motivarea hotărârilor judecătorești și obligațiile pozitive*, Universul Juridic Premium, ediția digitală nr.12/2002, disponibil în versiunea gratuită pe platforma Lege5.

În latura lor procedurală, aceste obligații pozitivereclamă stabilirea de proceduri interne care să asigure o cât mai bună protecție și care să contribuie la stabilirea unei remedii adecvate în cazul încălcării drepturilor. Obligațiile procedurale, fiind corelative drepturilor persoanelor interesate, reclamă nu doar o anchetă eficientă cu privire la orice tip de încălcare a drepturilor protejate prin Convenție, ci și dreptul victimelor de a fi protejate prin impunerea de către stat a unei legislații adecvate și eficiente, prin măsurile operaționale ulterioare.

Din perspectivă procedurală, distincția dintre obligațiile pozitive și obligațiile negative se face remarcată începând cu hotărârile pronunțate în cauzele *Tanis și alții contra Turciei* (2 august 2005) și *Kurt contra Turciei* (25 mai 1998), în care Curtea a reținut că nerespectarea unor obligații procedurale atrage și responsabilitatea statului în legătură cu încălcarea anumitor drepturi substanțiale, motiv pentru care examinarea anumitor plângeri a condus la o analiză mai puțin detaliată a încălcării art.6 din Convenție.

Ca și în cazul celorlalte obligații impuse statelor părți, prin aceste hotărâri Curtea reține că baza legală a obligațiilor pozitive impuse statelor semnatare o reprezintă art.1 din Convenție, alături de restul dispozițiilor din Convenție ce garantează drepturile și libertăți fundamentale, împreună cu normele din convențiile, tratatele și instrumentele de cooperare internațională, diferitele dispoziții din rezoluțiile, declarațiile, comunicările, deciziile-cadru sau directivele adoptate la nivel european, pe care Curtea Europeană le amintește în hotărârile sale. Astfel, în materia traficului de persoane, Curtea face trimitere la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate și la cele două Protocoale adiționale ale sale (2000), respectiv la Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor și copiilor și la Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (2005), la Convenția Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracțiunilor de violență, la Directiva nr.2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011, privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protecția victimelor acestuia ori la diferitele documente cuprinse în pachetul legislativ care vizează consolidarea drepturilor victimelor în spațiul UE.

Din punct de vedere jurisprudențial, ținând seama de faptul că articolul 4 din Convenție nu se referă la traficul de persoane, ci numai la sclavie și la muncă forțată, această normă, alături de art.2 și art.3 din Convenție, reprezintă baza convențională pe care Curtea o indică în mod constant ca principal temei al constatării încălcării unor drepturi garantate victimelor, începând cu Hotărârea pronunțată în *cauza Rantsev împotriva Ciprului și Rusiei*, dar și ulterior. În cuprinsul acestei hotărâri, Curtea înțelege a face trimitere la *cauza Siliadin împotriva Franței*, care privește problema particulară a stării de aservire a persoanei, dar care conține unele repere ce vor fi avute în vedere în întreaga jurisprudență consacrată traficului de persoane.⁶

În opinia Curții, această bază legală generează obligații pozitive în sarcina statelor, pe aceeași bază ca și pentru articolul 2 sau articolul 3, de a adopta dispoziții în materie penală care să sancționeze practicile vizate de articolul 4 și de a le pune în practică.

Pe bună dreptate, doctrina a remarcat că "până atunci lăsat în stare de hibernare, articolul 4 din CEDO, care interzice sclavia, aservirea și munca forțată sau obligatorie, devine, după hotărârea Siliadin, o dispoziție de drept operativ a CEDO."⁷

Într-adevăr, deși încălcarea acestui articol este constatată pentru prima oară de către Curte într-un caz de "sclavie domestică" provenind de la particulari, judecătorul european va recurge la o interpretare dinamică pentru

⁶În cuprinsul Hotărârii pronunțate în cauza Siliadin împotriva Franței (26 iulie 2005), Curtea consideră că "împreună cu articolele 2 și 3, articolul 4 din Convenție consacră una dintre valorile fundamentale ale societăților democratice care alcătuiesc Consiliul Europei (...). În aceste condiții, Curtea consideră că limitarea respectării articolului 4 din Convenție doar la acțiunile directe ale autorităților statului ar fi împotriva instrumentelor internaționale specifice consacrate acestei probleme și ar însemna golirea de orice fond a acestuia. Prin urmare, rezultă în mod necesar din această dispoziție că în sarcina guvernelor există obligații pozitive, pe aceeași bază ca și pentru articolul 3 de exemplu, de a adopta dispoziții în materie penală care să sancționeze practicile vizate de articolul 4 și de a aplica aceste dispoziții în practică." (paragrafele 82 și 89).

⁷În acest sens, a se vedea Frederic Sudre, Jean-Pierre Marguenaud, Joel Andriantsimbazovina, Adeline Gouttenoire, Michel Levinet, *Marile Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului*, 2011, Editura Rosetti Internațional, București, pagina 143.

a integra o astfel de practică în domeniul de aplicare a interdicției de la art.4, pentru a impune statului parte o obligație de protecție a victimelor împotriva unor asemenea practici și, mai apoi, pentru a face din noțiunea de "sclavie" un "concept util, care să permită să fie oferită garanția Convenției și victimelor supuse "unor forme detestabile de aservire contemporană și de exploatare a persoanei (prostituție, sclavie domestică exploatare a cerșitului, prelevare de organe)".⁸

Pe baza acestui tip de raționament, în *cauza Rantsev contra Ciprului și Rusiei* (7 ianuarie 2010), Marea Cameră a decis că traficul de ființe umane intră în sfera de aplicare a art.4 din Convenție, fără să îl indice în mod expres ca sclavie, aservire sau muncă forțată, dar inspirându-se în mod cert din jurisprudența anterioară, pentru a contura domeniul obligațiilor pozitive menite a sancționa eșecul dreptului intern în protejarea valorilor consfințite prin Convenție.⁹ De aceea, față de obligația sa de a interpreta Convenția în funcție de condițiile de viață actuale, Curtea consideră că nu este necesar să stabilească, în contextul specific al traficului de persoane, dacă tratamentul cu privire la care se plânge un reclamant constituie „sclavie”, „aservire” sau „muncă forțată și obligatorie”. Aceasta consideră că traficul de ființe umane, în sensul art.3 litera a) din Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, și al art.4 litera a) din Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, intră în domeniul de aplicare a art.4 din Convenție.

În opinia Curții, aceeași concluzie se aplică în ceea ce privește traficul de persoane și exploatarea prostituției, deși reclamantul este un resortisant al statului pârât și în absența unui element internațional. În acest sens, în *cauza S.M. împotriva Croației*, Curtea subliniază că art.2 din Convenția privind lupta împotriva traficului de persoane include toate formele de trafic de persoane, la nivel național sau transnațional, în timp ce Convenția pentru reprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției altora se referă la exploatarea activităților de prostituție în general (pct.54).

Obligația pozitivă reieșită din articolul 4 din Convenție impune, potrivit modelului soluției consacrate pe terenul art.3 și art.8 în materie de viol (*cauza M.C. contra Bulgariei*, 4 decembrie 2003), incriminarea și represiunea eficientă a oricărui act destinat să mențină o persoană într-o poziție contrară art.4. Această obligație poate impune modificarea legislației sau o mai bună reglementare a unui anumit domeniu și nu este doar una de natură substanțială, ci și una de natură procedurală, prin aceea că impune un tip de anchetă care să își dovedească eficiența, prin aplicarea unei sancțiuni rezultate în urma unei urmăririi penale efective, care să asigure accesul victimelor la justiție și protejarea acestora de eventuale măsuri punitive.

Deși deficiențele de anchetă se determină în mod similar cu respectarea dreptului la un proces echitabil, prin luarea în considerare a procedurii în ansamblu, nu este exclus ca în cazul încălcării unei singure obligații, de o manieră extrem de gravă, acest fapt să fie suficient pentru constatarea încălcării unor articole din Convenție ce garantează drepturile victimei, așa încât orice nereguli ale anchetei care afectează posibilitatea de a stabili cauza vătămării sau identitatea persoanelor responsabile riscă să contravină acestor exigențe, precum și cerințelor de promptitudine și termen rezonabil specifice dreptului la proces echitabil.

III. Implicațiile Deciziilor Curții Constituționale nr.297/26.04.2018 și nr.328/26.05.2022 asupra întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale și obligației de anchetă eficientă a traficului de persoane

⁸Idem, pagina 146.

⁹Și în această cauză, dar și în altele ce au succedat-o, precum *M. și alții împotriva Italiei și Bulgariei* ori *S.M. împotriva Croației*, Curtea reține că "Traficul de persoane, prin însăși natura sa și prin scopul acestuia de exploatare a altora, se bazează pe exercitarea atributelor conferite de dreptul de proprietate. În acest sistem, ființele umane sunt tratate asemenea unor mărfuri care pot fi cumpărate, vândute și supuse muncii forțate, cel mai adesea fiind plătite cu sume de bani foarte mici sau nefiind plătite deloc, de obicei în industria sexului, dar și în alte domenii. Acesta implică supravegherea îndeaproape a activității victimelor, a căror libertate de mișcare este adesea restricționată. Implică acte de violență împotriva victimelor și amenințări la adresa lor, acestea trăind și muncind în condiții precare. Traficul de persoane este descris în raportul explicativ, anexat la Convenția privind lupta împotriva traficului de ființe umane, drept o formă modernă a vechiului comerț cu sclavi la nivel mondial".

Prescripția răspunderii penale constă în stingerea raportului juridic penal de conflict ce se naște prin săvârșirea unei infracțiuni, ca urmare a nesoluționării acestui raport într-un anumit termen prevăzut de lege.

Această cauză extinctivă ce înlătură răspunderea penală este și o cauză ce împiedică punerea în mișcare și exercitarea a acțiunii penale, ce duce la decăderea organelor judiciare din dreptul de a-l trage pe făptuitor la răspundere penală și de a-i aplica acestuia o sancțiune prevăzută de lege, stingând și obligația corelativă a infractorului de a mai răspunde penal.

Pornind de la rațiunea necesității tragerii făptuitorului la răspundere penală într-un termen cât mai scurt de la data săvârșirii faptelor, legiuitorul român a instituit termene de prescripție a răspunderii penale, prin dispozițiile art.154 Cod penal, în funcție de gravitatea infracțiunilor, la împlinirea cărora măsurile punitive prevăzute de lege nu mai pot fi dispuse, înlăturându-se răspunderea penală a autorului prin intervenția prescripției.

Potrivit dispozițiilor art.155 alin.1 Cod penal, cu denumirea marginală „Înteruperea cursului prescripției răspunderii penale”, în forma lor anterioară pronunțării Deciziilor Curții Constituționale nr.297/26.04.2018 și nr.358/26.05.2022, „Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.”

Prin Decizia nr.297/26.04.2018, publicată în Monitorul Oficial nr.518/25.06.2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.155 alin.1 Cod penal, constatând că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, este neconstituțională. Curtea reține, în esență, că întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale devine eficientă, producându-și efectele într-o manieră completă, numai în condițiile existenței unor pârghii legale de încunoaștințare a persoanei în cauză cu privire la debutul unui nou termen de prescripție, fapt pentru care se impune a fi garantat caracterul previzibil al efectelor dispozițiilor art.155 alin.1 Cod penal asupra persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, inclusiv prin asigurarea posibilității acesteia de a cunoaște aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și începerii cursului unui nou termen de prescripție.

În opinia Curții, efectuarea de acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, ar conduce pentru persoana în cauză la o stare de incertitudine perpetuă, dată de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care persoana poate fi trasă la răspundere penală pentru faptele comise, incertitudine care poate dura până la împlinirea termenului prescripției speciale, prevăzut la art.155 alin.4 Cod penal (paragraful 28 din Decizie).

Prin Decizia nr.5 din 21 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr.381 din 15.05.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a respins ca inadmisibile cele două sesizări formulate de Curtea de Apel Constanța și Curtea de Apel Cluj, referitoare la modalitatea de aplicare și efectele pe care le produce Decizia Curții Constituționale nr.297/26.04.2018 asupra instituției prescripției răspunderii penale.

Prin Decizia nr.25.11.2019, publicată în Monitorul Oficial nr.86/06.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii - a respins ca inadmisibil recursul declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.155 alin.1 din Codul penal, referitoare la întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, ulterior publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr.297 din 26 aprilie 2018.

Ulterior, prin Decizia nr.358/26.05.2022¹⁰, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.155 alin.1 din Codul penal sunt neconstituționale în ansamblul lor. Pentru a decide astfel, instanța de contencios constituțional a reținut că Decizia nr.297/26.04.2018

¹⁰Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.565 din 9 iunie 2022.

sanctionează «soluția legislativă» pe care textul de lege criticat o conținea, astfel că aceasta nu va putea fi încadrată în categoria deciziilor interpretative/cu rezervă de interpretare și că, prin efectele pe care le produce, această decizie împrumută natura juridică a unei decizii simple/extreme, întrucât, constatând neconstituționalitatea faptului că întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale se realiza prin îndeplinirea «oricărui act de procedură în cauză», Curtea a sancționat unica soluție legislativă pe care dispozițiile art.155 alin.1 din Codul penal o reglementau.

În considerentele acestei decizii, Curtea constată că ansamblul normativ în vigoare nu oferă toate elementele legislative necesare aplicării previzibile a normei sancționate prin Decizia nr.297/26.04.2018. Astfel, deși Curtea Constituțională a făcut trimitere la vechea reglementare, evidențiind reperatele unui comportament constituțional pe care legiuitorul avea obligația să și-l însușească, aplicând cele statuate de Curte, acest fapt nu poate fi interpretat ca o permisiune acordată de către instanța de contencios constituțional organelor judiciare de a stabili ele însele cazurile de întrerupere a prescripției răspunderii penale. În consecință, Curtea constată că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr.297.26.04.2018 ca decizie simplă/extremă și în absența intervenției active a legiuitorului, *pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.* (paragrafele 72-73).

În mod cert, deciziile Curții Constituționale a României nr.297/2018 și nr.358/2022 își produc efectele și în cauzele ce au ca obiect infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, printre care și cele prevăzute de art.210 și art.211 Cod penal, întrucât dispozițiile art.153 alin.2 lit. c Cod penal, care au instituit caracterul imprescriptibil al acestor infracțiuni, alături de cele cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2022¹¹, prin care a fost modificat alineatul 1 al art.155 Cod penal, produc efecte numai pentru viitor, în conformitate cu principiul aplicării legii penale mai favorabile, consacrat art.15 alin.2 din Constituția României și art.5 Cod penal.

Pe de o parte, deși dispozițiile art.153 alin.2 lit. c din Codul penal prevăd că în cazul infracțiunilor incriminate de art.209-211, art.213, art.218-220 și art.282 Cod penal prescripția nu înlătură răspunderea penală, aceste norme introduse prin art.1 pct.1 din Legea nr.217/2020 și modificate prin Legea nr.186/2021 nu se aplică faptelor săvârșite anterior intrării lor în vigoare, instituind un regim de tragere la răspundere penală mai sever decât cel existent până la data adoptării lor. În consecință, în privința faptelor săvârșite sub imperiul legii penale anterioare, mai favorabile, instituția prescripției răspunderii penale rămâne aplicabilă, astfel că infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori rămân supuse termenelor generale de prescripție ale răspunderii penale, prevăzute de art.154 alin.1 Cod penal.

Pe de altă parte, deși la data de 30.05.2022, în Monitorul Oficial al României nr.531, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2022 prin care a fost modificat art.155 alin.1 Cod penal, în sensul în care cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului, aceste dispoziții nu pot dispune decât pentru viitor, neputând fi aplicate în raport cu faptele comise până la data intrării lor în vigoare.

Prin urmare, deși aceste noi dispoziții vin să corecteze viciul de neconstituționalitate constat anterior, producându-și efectele chiar mai devreme de publicarea în Monitorul Oficial al României nr.565/09.06.2022 a Deciziei Curții Constituționale nr.358/2022, totuși ele nu prezintă caracterul unei legi penale mai favorabile, pentru a putea produce efecte retroactive. Prin revenirea la vechea modalitate de întrerupere a termenului de prescripție, care asigură prelungirea acestui termen și posibilitatea ca autorul faptei să poată fi tras la răspundere penală după un interval de timp mai îndelungat de la data faptei, noile dispoziții introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2022 produc efecte defavorabile infractorului, neputând fi aplicate decât faptelor comise după intrarea lor în vigoare.

¹¹Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.531 din 30 mai 2022.

Sursa problemei

Admiterea celor două excepții de neconstituționalitate, coroborată cu omisiunea legiuitorului de a acționa în termenul de 45 de zile prevăzut de art.147 alin.1 din Constituție, prin armonizarea textului de lege cu actul fundamental, a făcut ca infracțiunilor săvârșite până la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2022, să li se aplice, cu puține excepții, doar termenul general de prescripție a răspunderii penale, ceea ce conduce la imposibilitatea tragerii la răspundere penală a autorilor faptelor, în cauzele în care termenul general de prescripție s-a împlinit în faza urmăririi penale sau în faza judecării.

Această situație este o consecință a pasivității legiuitorului național, pe care o vom evoca spre finalul expunerii noastre, dar și o consecință a lipsei de previzibilitate a dreptului, căreia și practica judiciară a instanțelor și jurisprudența constituțională i se asociază.

Din jurisprudența Curții Constituționale a României rezultă că rolul decizional conferit instanțelor de judecată urmărește înlăturarea oricăror dubii care persistă cu ocazia interpretării normelor și că dezvoltarea progresivă a dreptului prin intermediul jurisprudenței ca izvor de drept este o componentă necesară și bine înrădăcinată în tradiția legală a statelor.

În legătură cu previzibilitatea procesului de angajare a răspunderii penale, instanța constituțională face trimitere la jurisprudența Curții de la Strasbourg, care a statuat că art.7 paragraf 1 din Convenție nu poate fi interpretat ca interzicând clarificarea graduală a regulilor răspunderii penale pe calea interpretării judiciare de la un caz la altul, cu condiția ca rezultatul să fie coerent cu substanța infracțiunii și să fie în mod rezonabil previzibil (Hotărârea din 22 noiembrie 1995, pronunțată în Cauza S.W. împotriva Regatului Unit, paragraful 36, Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în Cauza Dragotoni și Militaru-Pidhorni împotriva României, paragrafele 36 și 37, Hotărârea din 21 octombrie 2013, pronunțată în Cauza Del Rio Prada împotriva Spaniei, paragrafele 92 și 93).¹²

Într-un asemenea context, plecând de la conceptul provocator al "previzibilității jurisprudenței" pe care doctrina italiană recentă¹³ și Curtea Europeană a Drepturilor Omului îl aduce în centrul atenției, deciziile tribunalelor constituționale ar trebui să se circumscrie aceluiași exigențe de predictibilitate a legii, întrucât sunt pronunțate în realizarea unui control de constituționalitate a legilor și produc efecte general obligatorii, ca și legea. În plus, respectarea de către jurisprudența constituțională a standardelor calitative specifice legii ar contribui la consolidarea raporturilor juridice și la sporirea încrederii legitime a cetățenilor în principiul securității juridice, principiu pe care nu doar legea ar trebui să îl apere, ci și judecătorul chemat să interpreteze și să aplice legea în diferitele situații concrete.

Cu referire la tipurile de decizii pronunțate, Curtea Constituțională a României a arătat că, indiferent de interpretările ce pot fi aduse unui text de lege, atunci când Curtea Constituțională a hotărât în dispozitivul deciziei pronunțate în cadrul competenței prevăzute de art.146 lit. d din Constituție că numai o anumită interpretare este conformă cu Constituția, se menține prezumția de constituționalitate a textului în această interpretare, fiind excluse cadrulul constituțional toate celelalte interpretări posibile. Efectele unei astfel de decizii se produc direct, chiar și în situația pasivității legiuitorului, aspect care a fost deja dezvoltat de jurisprudența națională, în aplicarea unor Decizii ale Curții Constituționale, cum sunt cele pronunțate sub nr.405/2015, nr.302/2017 sau nr.554/2017.

¹²Decizia Curții Constituționale a României nr.137/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr.401 din 29 mai 2017 (paragraful 26). Aceste exigențe interpretative au fost reiterate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și în alte cauze aflate în atenția sa, considerându-se că asigurarea egalității în fața legii și interpretarea și aplicarea uniformă a acesteia nu ar trebui să conducă la rigiditatea legii și nici să creeze obstacole în evoluția ei. Curtea a reținut, astfel, că legea poate fi privită ca un organism viu, situație în care evoluția jurisprudenței nu este, în sine, contrară bunei administrări a justiției, pentru că faptul de a nu dezvolta și adapta jurisprudența riscă să obstrucționeze orice reformă sau îmbunătățire; de asemenea, evoluția societății poate reclama o nouă interpretare a legii, și, deci, o schimbare de jurisprudență (Cauza Sahin și Sahin contra Turciei, nr.13279/05, 20 octombrie 2011).

¹³Francesco Viganò, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, în Revista Diritto penale contemporaneo, 2016, varianta în formatelectronic - articol disponibil pe adresa [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Relazione%20prevedibilita%20Napoli%20\(DPC\).pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Relazione%20prevedibilita%20Napoli%20(DPC).pdf).

Firește că în măsura în care Decizia Curții Constituționale nr.297/2018 ar fi fost suficient de predictibilă și ar fi oferit suficiente elemente pentru a putea fi calificată drept una extremă, nu s-ar fi generat o situație de neconstituționalitate constatată ulterior de către Curte, legiuitorul ar fi avut serioase motive să intervină încă din anul 2018, iar instanțele de judecată și Înalta Curte de Casație și Justiție ar fi fost îndreptățite să ofere acea interpretare bazată pe dispariția din fondul activ al legislației a textului de lege declarat neconstituțional. Astfel fiind, o abordare ceva mai tranșantă din partea Curții Constituționale, susținută de o motivare care să îndepărteze un eventual dubiu asupra naturii interpretative a Deciziei nr.297/2018, ar fi eliminat orice risc de reinterpretare a efectelor deciziei și ar fi ajutat organele judiciare asupra orientării pe care ele ar fi trebuit să o urmeze.

În același timp însă, Curtea Constituțională ar fi avut posibilitatea să clarifice natura acestei decizii ca fiind interpretativă, oferind în mod explicit un înțeles constituțional textului de lege supus controlului, pentru ca menținerea acestei norme în fondul activ al legislației să nu comporte dubii și dificultăți de aplicare, potrivit modelului evidențiat prin alte asemenea decizii.

În lipsa oricăror elemente de certitudine, care ar fi putut susține natura extremă a acestei decizii, organele judiciare, alături de doctrina de la acea vreme, au apreciat însă, că respectiva decizie nu poate conduce la dispariția din fondul activ al legislației a normei ce reglementa întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, mai cu seamă că efectele controlului de constituționalitate nu au fost extinse asupra dispozițiilor art.155 alin.2-4 Cod penal și nici asupra întregului text rămas în vigoare al art.155 alin.1 Cod penal. De altfel, Curtea Constituțională, în noua compunere din anul 2022, a admis în cuprinsul Deciziei nr.358/26.05.2022, că "rațiunea care a stat la baza pronunțării Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018 nu a fost înlăturarea termenelor de prescripție a răspunderii penale sau înlăturarea instituției întreruperii cursului acestor termene, ci alinierea dispozițiilor art.155 alin.1 din Codul penal la exigențele constituționale."

În absența unor argumente, care ar fi putut susține concluzia că întregul text al art.155 alin.1 Cod penal a fost declarat neconstituțional și ca o consecință a faptului că excepția admisă a vizat numai neconstituționalitatea soluției legislative, potrivit căreia cursul prescripției răspunderii penale se întrerupe prin efectuarea oricărui act de procedură în cauză, în practică și doctrină¹⁴ s-a considerat, că în intervalul de timp dintre cele două decizii, textul de lege rămas în vigoare este în continuare aplicabil și că el se completează, în baza Deciziei nr.297/2018, cu sintagma „oricărui act de procedură ce trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în procesul penal”. În esență, doctrina de la acea vreme a remarcat că, "spre deosebire de alte decizii¹⁵, această decizie nu a identificat o eroare de tehnică legislativă și că nefiind vorba despre o normă de incriminare, starea de incertitudine juridică trebuie să fie înlăturată printr-o acțiune previzibilă, prin care statul, prin organele sale abilitate, realizează sau încearcă să realizeze activitatea de tragere la răspundere penală a celui în favoarea căruia curge prescripția, adică a persoanei care a încălcat legea penală." S-a arătat că "mai degrabă Curtea nu sancționează lipsa de previzibilitate a unui text de lege, ci impune un standard mai ridicat de previzibilitate a acțiunilor prin care autoritățile aduc la cunoștința acuzatului persistența în timp a efectelor sociale ale faptelor de natură penală pe care le-a săvârșit"¹⁶ și că previzibilitatea, astfel cum o înțelege Curtea, este "posibilitatea ca cel care a comis fapta penală să anticipeze că autoritățile exercită acțiunea de tragere la răspundere în ceea ce îl privește".¹⁷

Pentru mai bine de 4 ani, această orientare cvasimajoritară nu a fost contrazisă nici de vreoaică decizie a Curții și nici de către legiuitor, fiind validată de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin numeroase decizii de

¹⁴În acest sens, a se vedea Adrian Stan, *Previzibilitatea acțiunii penale. Între interesul societății și uitare – efecte ale Deciziei nr.297/2018 a Curții Constituționale*, studiu publicat în volumul colectiv "Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală" – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019, paginile 222 – 230; Ciprian Coadă, *Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale în lumina Deciziei Curții Constituționale a României nr.297/26.04.2018*, în Revista română de jurisprudență nr.5/2020, Editura Universul Juridic, București, 2020, paginile 422 – 436.

¹⁵În se vedea, cu titlu de exemplu, Decizia Curții Constituționale a României nr.603/2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr.845 din 13 noiembrie 2015, prin care a fost declarată neconstituțională sintagma "raporturi comerciale" din cuprinsul art.308 Cod penal.

¹⁶Adrian Stan, op.cit, pagina 229.

¹⁷Adrian Stan, op.cit, pagina 230.

speță, pronunțate cu ocazia soluționării unor recursuri în casație¹⁸ și fiind infirmată abia în anul 2022, când, într-o altă compunere, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționalitatea în integralitate a art.155 alin.1 Cod penal.

Așadar, abia prin Decizia nr.358/2022 instanța de contencios constituțional a clarificat împrejurarea că decizia anterioară a fost una simplă, iar dacă textul de lege criticat putea fi aplicat pe cale de interpretare în baza Deciziei nr.297/2018 sau dacă această primă decizie ar fi oferit suficiente argumente în sprijinul naturii sale extreme, legiuitorul național era nevoit să intervină, fără a fi generată situație de neconstituționalitate ulterior constatată de către Curte.

Argumentele pentru care art.155 alin.1 Cod penal, în forma rămasă în vigoare în urma Deciziei nr.297/2018, este neconstituțional sunt expuse pe larg în considerentele Deciziei Curții Constituționale a României nr.358/2022 și nu vor fi detaliate aici.

Ceea ce considerăm relevant pentru expunerea noastră este faptul pe care Curtea ține să îl sublinieze în cuprinsul Deciziei nr.358/2022, anume acela că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.

Acest principal paragraf a determinat instanțele de judecată interne să considere între data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr.297/2018 (25.06.2018) și data publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2022, care a modificat art.155 alin.1 Cod penal (30.06.2022), Codul penal a căpătat o formă, care nu a conținut vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, fiind aplicabile doar termenele generale de prescripție prevăzute de art.154 alin.1 Cod penal.

Observând și dezlegarea în drept oferită în mod obligatoriu prin Decizia nr.67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, care a stabilit că normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material (substanțial), supuse principiului activității legii penale prevăzute de art.3 Cod penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului *mitior lex*, prevăzute de art.15 alin.2 din Constituția României și art.5 Cod penal¹⁹, instanțele de judecată naționale au

¹⁸În acest sens, a se vedea, cu titlu de exemplu, Deciziile nr.174/RC din 15 mai 2019 sau nr.251/RC din 20 iunie 2019 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ambele nepublicate.

¹⁹Opinia ce susține apartenența prescripției răspunderii penale la sfera dreptului material a fost subliniată și prin alte decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv Decizia cu nr.2/2014 și cea cu nr.265/2014, precum și prin Decizia nr.1092 din 18 decembrie 2012 a Curții Constituționale a României, publicată în Monitorul Oficial nr.67/31.01.2013. Aceste orientări au fost avute în vedere și de instanțele naționale în pronunțarea unor soluții de încetare a procesului penal, în sensul că instituția prescripției răspunderii penale aparține dreptului penal material/substanțial, că aceasta intră în sfera de aplicare a principiului aplicării legii penale mai favorabile și că, astfel, efectele împlinirii termenului de prescripție aparțin dreptului material, întreruperea reprezentând doar un incident în mecanismul de curgere a unui termen, fără de care nu ar exista prescripție. S-a argumentat că întreruperea cursului prescripției este reglementată în Partea generală a Codului penal, împreună cu celelalte reglementări ce alcătuiesc instituția prescripției și că singurul efect al întreruperii cursului termenului de prescripție este reprezentat de curgerea unui nou termen, cu efectul potențial al împlinirii „termenului special” de prescripție. În această orientare, consecința întreruperii termenului de prescripție este una eminentă de drept material, datorită prelungirii perioadei în care statul poate asigura tragerea la răspundere penală a persoanei suspectate sau inculpate de săvârșirea unei infracțiuni. În *cauza Borcea împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului* a statuat în sens contrar, rămânând fidelă orientării anterioare, potrivit căreia *normele în materie de prescripție a răspunderii penale sunt legi de procedură*. Astfel, în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materia prescripției, Curtea a reamintit că s-a pronunțat deja în sensul în care aplicarea imediată a unei legi care proroga termenele de prescripție nu aducea atingere art.7 din Convenție, „întrucât nu se poate interpreta că această dispoziție ar împiedica, prin efectul aplicării imediate a unei legi de procedură, o prelungire a termenelor de prescripție din moment ce faptele imputate nu s-au prescris niciodată”. Prin urmare, aceasta a stabilit că normele în materie de prescripție sunt legi de procedură [Coëme și alții, citată anterior, pct. 149, și Prevită împotriva Italiei (dec.), nr. 1845/08, pct. 80, 12 februarie 2013]. Curtea mai observă că normele privind prescripția nu definesc infracțiunile și pedepsele care le sancționează, și pot fi interpretate ca impunând o simplă condiție prealabilă pentru examinarea cauzei.” (cererea nr.55959/14, paragraful 64).

pronunțat soluții de încetare a procesului penal în majoritatea covârșitoare a cauzelor aflate încă pe rol după data publicării acestei din urmă decizii.

În jurisprudența națională, s-a apreciat că într-o asemenea situație legea penală mai favorabilă este cea cuprinsă între data de 09.08.2018 (data la care a expirat termenul de 45 de zile în care legiuitorul era obligat să intervină ca urmare a Deciziei nr.297/2018) și aceea de 30.05.2022 (data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2022, prin care s-au reinstabilit cauzele de întrerupere a cursului termenului de prescripție).

Având în vedere că, potrivit Deciziei nr.265/2014 a Curții Constituționale, legea penală mai favorabilă se aplică în mod global, rezultă existența unui interval de aproximativ 3 ani și 10 luni în care ansamblul normativ nu a permis întreruperea curgerii termenelor de prescripție. Întrucât instituția prescripției răspunderii penale se supune principiului legii penale mai favorabile și, luând în considerare aspectele mai înainte evocate, inclusiv cele referitoare la retroactivitatea și ultraactivitatea legii penale mai favorabile, instanțele de judecată naționale au apreciat că ansamblul normativ în forma existentă ulterior Deciziei Curții Constituționale a României nr.297/2018 este cel mai favorabil inculpaților, deoarece, cu foarte puține excepții, acesta a prevăzut numai termenele de prescripție generală pentru faptele de natură penală reglementate de art.154 Cod penal.²⁰

Situația ce a condus la această re poziționare a jurisprudenței naționale a fost evocată de Curtea Constituțională în conținutul Deciziei nr.358/26.05.2022, în care se arată că *”o astfel de consecință este rezultatul nerespectării de către legiuitor a obligațiilor ce îi revin potrivit Legii fundamentale și a pasivității sale, chiar și în ciuda faptului că deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție semnalau încă din anul 2019 practica neunitară rezultată din lipsa intervenției legislative.În acest context, Curtea constată că situația creată prin pasivitatea legiuitorului, consecutivă publicării deciziei de admitere amintite, reprezintă o încălcare a prevederilor art.1 alin.(3) și (5) din Legea fundamentală, ce consacră caracterul de stat de drept al statului român, precum și supremația Constituției. Aceasta, deoarece prevalența Constituției asupra întregului sistem normativ reprezintă principiul crucial al statului de drept. Or, garant al supremației Legii fundamentale este însăși Curtea Constituțională, prin deciziile pe care le pronunță, astfel că neglijarea constatărilor și dispozițiilor cuprinse în deciziile acesteia determină fragilizarea structurii constituționale ce trebuie să caracterizeze statul de drept.”* (în același sens, Decizia nr.230 din 28 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.519 din 26 mai 2022).Curtea constată că, în cazul de față, legiuitorul a nesocotit prevederile art.147 alin.4 din Constituția României, ignorând efectele obligatorii ale Deciziei nr.297/2018 cu consecința creării unui viciu de neconstituționalitate mai grav generat de aplicarea neunitară a textului de lege potrivit căruia *”cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea”,* care în mod evident nu prevede niciun caz de întrerupere a cursului prescripției răspunderii penale.

²⁰Instanțele naționale au mai apreciat că nu s-ar putea aprecia că, odată cu pronunțarea Deciziei Curții Constituționale a României nr.358/2022, în ciuda fondului legislativ existent începând cu Decizia nr.297/2018, întreruperea prin acte de procedură dispuse în cauză ulterior datei de 01.04.2014 continuă să producă efecte, deoarece acest fapt ar avea drept consecință crearea unei *lex tertia*, aspect care echivalează cu încălcarea directă a dispozițiilor și considerentelor ce stau la baza Deciziei nr.265/2014 a Curții Constituționale; s-a susținut nu se poate aprecia că, în ansamblul său, în tot intervalul de timp existent cel mai favorabil moment pentru inculpat ar fi fost perioada cuprinsă între data de 01.02.2014 și data pronunțării Deciziei Curții Constituționale nr.297/2018, deoarece la acel moment, legea penală conținea cauze de întrerupere a termenului, în consecință, conținea posibilitatea prelungirii termenului până la împlinirea termenului de „prescripție specială” prin îndeplinirea oricărui act de procedură care se comunica suspectului sau inculpatului, iar legea ulterioară Deciziei nr.297/2018 nu conține această posibilitate, precum s-a statuat prin Decizia nr.358/2022.S-a apreciat, în lumina aceluiași argumente prezentate mai sus, că soluția este similară și dacă ar fi să aibă în vedere comunicarea către suspect sau către inculpat a unor acte de procedură ulterior Deciziei nr.297/2018, dar și ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr.71/2022 publicată în Monitorul Oficial nr.531 din 30.05.2022, întrucât atâta timp cât legea penală mai favorabilă se impune prin raportare la intervalul de timp 09.08.2018 - 30.05.2022, retroactivând chiar și asupra faptelor comise anterior acestui interval de timp, *a fortiori* se va constata împlinirea termenului general de prescripție în toate cauzele în care actul care ar fi întrerupt prescripția a fost îndeplinit ulterior Deciziei nr.297/2018, decizie care, prin caracterul ei de decizie simplă/extremă, a condus la o încetare a efectelor art.155 alin.1 Cod penal, ca urmare a omisiunii legiuitorului de a interveni asupra fondului activ al legislației.

În lumina acestor considerente, Curtea Constituțională a României a apreciat că pentru restabilirea stării de constituționalitate este necesar ca legiuitorul național să intervină, în sensul de a clarifica și de a detalia prevederile referitoare la încetarea cursului prescripției răspunderii penale, în spiritul celor precizate în considerentele deciziei menționate.

Acest fapt s-a produs odată cu adoptarea de către Guvernul României a Ordonanței de Urgență nr.71/2022, prin care au fost modificate dispozițiile art.155 alin.1 din Codul penal, în sensul în care termenul de prescripție a răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în procesul penal.

IV. Impactul jurisprudenței constituționale și pasivității legiuitorului asupra modului de rezolvare a cauzelor ce au ca obiect infracțiunile de trafic de persoane

Rămânerea în pasivitate a legiuitorului, pentru o perioadă de mai bine de patru ani, în urma unei inacțiuni pe care Curtea Constituțională a sancționat-o prin Decizia nr.358/2022, înfrânge obligația statului de investigare a unor fapte de natură penală, printre care și cele de trafic de persoane și, implicit, obligația de reprimare a unor fapte grave, prin aplicarea față de autorii acestora a unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive, în conformitate cu angajamentele asumate de România prin diferitele instrumente juridice internaționale.

Rămânerea în pasivitate a legiuitorului a acționat și ca o primă de încurajare pentru autorii infracțiunilor comise sub imperiul unor legi penale mai favorabile, care au avut reprezentarea dispariției din fondul activ al legislației a cauzei de întrerupere a termenului de prescripție a răspunderii penale și care au beneficiat de efectele termenelor de prescripție generală ale răspunderii penale până la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr.71/2022, dar și de un mod de calcul mai favorabil al acestor termene, datorită modificărilor mai puțin inspirate aduse art.154 alin.4 Cod penal în cursul anului 2020.

Această inacțiune din partea statului poate fi privită și ca o încălcare a dreptului victimei la un proces echitabil, garantat de art.6 din Convenție, datorită efectelor directe și indirecte pe care acest tip de încălcare le produce asupra modului de rezolvare a acțiunii penale și acțiunii civile.

Așa cum în mod corect s-a remarcat în doctrină²¹, aceste efecte sunt alimentate de lipsa unor remedii cu adevărate eficiente, cu privire la durata excesivă a procedurilor penale, a căror întindere influențează termenul de prescripție generală a răspunderii penale, cu privire la faptele săvârșite până la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr.71/2022, datorită consecințelor pe care Deciziile Curții Constituționale nr.297/2018 și nr.358/2022 le produc asupra instituției prescripției răspunderii penale.

Aceste efecte continuă să se producă, întrucât dispozițiile art.488¹ și următoarele din Codul de procedură penală nu reglementează nici un fel de sancțiuni, în cazul în care procurorul sau instanța nu se conformează hotărârii pronunțate în temeiul art.488⁶ Cod procedură penală de a soluționa cauza în termenul stabilit, ceea ce face ca această instituție juridică să fie lipsită de efectul scontat.

În aceste condiții, singura soluție viabilă constă în soluționarea cu celeritate a cauzelor mai înainte de împlinirea termenelor generale de prescripție a răspunderii penale, cu singura deosebire că, în cazul infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori comise până la data modificărilor aduse art.153 alin.2 lit. c Cod penal prin Legea nr.217/2020, aceste termene generale, a căror durată este una ceva mai mare, acordă o mai mare permisivitate organelor judiciare în instrumentarea cauzelor.

Rămânerea în pasivitate a legiuitorului pentru mai bine de 4 ani de la publicarea Deciziei Curții Constituționale nr.297/2018 este inexplicabilă, în condițiile în care, la scurtă vreme de la pronunțarea Deciziei nr.358/2022, chiar mai devreme de publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României nr.565 din 9 iunie

²¹Constantin Duvac, *Unele observații critice privind reglementările procesual penale referitoare la persoana vătămată*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019, paginile 80-81.

2022, legiuitorul delegat a intervenit cu maximă celeritate în scopul înlăturării viciului de neconstituționalitate constat, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului din 71/2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr.531 din 30 mai 2022.

Deși dreptul la un proces echitabil nu implică, în cazul victimelor infracțiunilor, obținerea unei condamnări a autorilor faptei, totuși, acest drept, alături de alte drepturi protejate în mod deosebit prin Convenție, implică în latura sa procedurală dreptul la o investigație efectivă, care să statueze asupra încălcării drepturilor protejate prin incriminarea unor fapte grave, precum și asupra încălcării drepturilor cu caracter civil. Dreptul la un proces echitabil implică, în cazul faptelor cu caracter penal, și dreptul victimei la repararea pagubei izvorâte din infracțiune și la obținerea acestei reparații într-o perioadă de timp rezonabilă.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului evidențiază faptul că obligația de anchetă a statului implică instrumentarea cauzei într-un mod eficient, dar și aplicarea de sancțiuni proporționale și cu efect disuasiv, iar în cazul victimelor aflate vulnerabile, așa cum sunt minorii, adoptarea unor măsuri efective care să protejeze aceste victime de consecințele indirecte ale unui mediu abuziv sau de riscul de a fi retraficate ori abuzate. Astfel, deși obligația de anchetă eficientă este una de mijloace, și nu de rezultat -așa încât pentru un stat nu există obligația legală de a condamna -în cazul infracțiunilor grave săvârșite împotriva minorilor, "odată ce s-a stabilit o încălcare gravă a drepturilor unui minor, sancțiunea aleasă trebuie să fie concordantă cu suferința cauzată și cu nevoia de a realiza un efect disuasiv la nivelul societății, din care să reiasă explicit că astfel de comportamente nu sunt tolerate."²²

De aceea, deși în abordarea Curții nu există o obligație absolută ca toate urmările penale să se concretizeze într-o condamnare sau să conducă la o pedeapsă, "instanțele naționale nu ar trebui să fie pregătite în niciun caz să permită ca atacurile grave la adresa integrității fizice și psihice să rămână nepedepsite sau ca infracțiunile grave să fie pedepsite cu pedepse excesiv de ușoare."²³

În ceea ce privește minorii, care sunt deosebit de vulnerabili, Curtea Europeană a drepturilor Omului a arătat că măsurile aplicate de stat pentru a-i proteja împotriva actelor de violență care intră în sfera de aplicare a art.3 și art.8 din Convenție ar trebui să fie eficiente și să includă nu doar măsuri rezonabile pentru a preveni relele tratamente de care autoritățile au avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, ci și descurajarea efectivă a unor astfel de încălcări grave ale integrității persoanei (a se vedea Hotărârea pronunțată în cauza M.P. și alții împotriva Bulgariei, nr.22457/08, pct.108, 15 noiembrie 2011). Asemenea măsuri trebuie să vizeze asigurarea respectării demnității umane și protejarea interesului superior al copilului (a se vedea Hotărârea pronunțată în cauza C.A.S. și C.S. împotriva României, nr.26692/05, pct.82, 20 martie 2012).

În ceea ce privește astfel de acte grave, obligația pozitivă a statului generată în temeiul art.3 și art.8 de a proteja integritatea fizică a persoanei poate fi extinsă, de asemenea, la aspecte legate de eficiența anchetei penale, chiar dacă nu există niciun drept absolut de a obține trimiterea în judecată sau condamnarea unei anumite persoane în cazul în care nu au existat deficiențe din culpă în încercarea de a-i face pe făptuitori să răspundă pentru faptele lor penale [a se vedea, de exemplu, Hotărârile pronunțate în cauzele Brecknell împotriva Regatului Unit, nr.32457/04, pct.64, 27 noiembrie 2007 și Szula împotriva Regatului Unit, nr. 18727/06, 4 ianuarie 2007].

Trebuie reamintit și faptul că în materia infracțiunilor săvârșite împotriva minorilor, cu precădere cele de natură sexuală, care pot fi comise în concurs cu cele de trafic de minori, standardul Curții Europene a Drepturilor Omului, referitor la respectarea prezumției de nevinovăție și aplicabilitatea regulii de interpretare *in dubio pro reo* a suferit o serie de nuanțări, toate având la bază specificul infracțiunilor, posibilele relații anterioare dintre agresor și victimă și dificultățile evidente în administrarea unui probatoriu cert.

Deși efectul prescrierii răspunderii penale nu afectează acțiunea civilă - instanța penală având obligația de a se pronunța asupra acțiunii civile alăturate acțiunii penale, în conformitate cu dispozițiile art.25 alin.5 Cod

²² George Ioan Cristian, *Victimele minore în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului*, studiu publicat volumul colectiv "Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală" – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019, pagina 331.

²³George Ioan Cristian, op.cit., pagina 330.

procedură penală - totuși prin scurgerea timpului, o parte din probele pe care se întemeiază acțiunea civilă pot fi compromise, fapt care se poate răsfrânge asupra temeiniciei acțiunii civile și posibilităților victimei de a-și dovedi prejudiciul.

Mai mult, dacă respectiva cauză penală se finalizează cu o soluție de clasare, devine evident că acțiunea civilă nu va mai fi înregistrată pe rolul instanței de judecată penale, ceea ce îngreunează și mai mult posibilitățile de probațiune puse la îndemâna victimei.

În atare situație, repararea prejudiciului nu se va putea realiza decât prin formularea unei acțiuni civile separate, pe care victima ar trebui să o adreseze instanței civile, deși perioada de timp scursă de la momentul comiterii infracțiunii nu îi este cu nimic imputabilă, iar eforturile de așteptarea unei soluții din partea organelor judiciare nu poate fi asimiliată nici dezinteresului și nici atitudinii victimei de a-l ierta ("uita") pe autorul faptei.

Și mai dificilă este situația întâlnită în practică în care victima infracțiunii nu mai are posibilitatea de a exercita acțiunea civilă nici la instanța penală și nici la instanța civilă, întrucât aceasta a decedat în timpul procesului, fără a se mai constitui parte civilă, astfel încât succesorii săi nu se mai pot subroga în dreptul de a cere repararea prejudiciului izvorât din infracțiune.

Deși în cazul victimelor minore, reprezentatul legal sau procurorul pot exercita sau continua acțiunea civilă în numele victimei, odată cu sesizarea instanței penale, potrivit art.19 alin.3 Cod procedură penală, această posibilitate legală nu rezolvă situația victimelor majore decedate și nici situația în care urmărirea penală se finalizează cu o soluție de clasare, care îl împiedică pe procuror să exercite din oficiu acțiunea civilă la instanța penală.

Iată, așadar, că remediile oferite victimei prin Decizia Curții Constituționale a României nr.586/2016²⁴ și pe care legiuitorul le-a transpus odată cu modificarea art.25 alin.5 Cod de procedură penală, obligând instanța penală să soluționeze acțiunea civilă, în ipoteza încetării procesului penal în caz de prescripție, nu acoperă întreaga paletă de situații practice și nici nu înlătură dificultățile pe care scurgerea timpului le determină în planul probațiunii sau modalității concrete de reparare a prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Dacă în cazul unor infracțiuni cum sunt cele îndreptate împotriva patrimoniului, dovada existenței prejudiciului, a întinderii acestuia și a legăturii de cauzalitate cu fapta sunt elemente ce nu comportă dificultăți majore de probațiune, în cazul infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, instanța penală va întâmpina serioase dificultăți în stabilirea daunelor materiale și morale, în condițiile în care trecerea timpului îngreunează demersul victimelor de a-și dovedi prejudiciul.

Acest demers poate fi și mai dificil dacă până la momentul intervenirii prescripției în cauză nu a fost administrat un probatoriu adecvat, care să rămână câștigat acelei cauze, deoarece în multe situații probele se administrează în etape, iar soluția încetării procesului penal poate conduce la disjungerea acțiunii civile, care nu poate fi soluționată mai devreme de rămânerea definitivă a hotărârii penale și care, în unele cazuri, ar putea fi suspendată, în baza art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă.

În cazul în care urmărirea penală s-a finalizat cu o soluție de clasare, iar acțiunea civilă a fost adresată instanței civile pe cale separată, această misiune se poate dovedi cu atât mai delicată.

În lipsa unor repere comparative, instanța civilă va analiza elementele răspunderii civile delictuale fără a avea imaginea de ansamblu a fenomenului traficului de persoane, a pericolului social concret al altor fapte și a celorlalte împrejurări, pe care instanța penală le analizează în procesul de individualizare judiciară a pedepsei și cel de stabilire a daunelor morale.

Nu în ultimul rând, prin trecerea timpului, în compunerea completului de judecată pot interveni anumite schimbări, astfel încât există posibilitatea, deja concretizată în anumite cauze, ca probatoriul administrat în condiții de contradictorialitate și nemijlocire să fie reluat, pentru ca noul judecător să vină în contact cu depozițiile anumitor persoane, a căror audiere se solicită și ale căror declarații sunt utile, chiar indispensabile, în dovedirea condițiilor de antrenare a răspunderii civile, potrivit art.1358 Cod civil.

²⁴Publicată în Monitorul Oficial al României nr.1001 din 13 decembrie 2016.

În sfârșit, în ultima perioadă, aceste neajunsuri sunt dublate, cu precădere la instanțele de fond, de încărcătura deosebită cu care judecătorul național se confruntă, iar în contextul pronunțării hotărârii penale odată cu motivarea, în cazul încetării procesului penal, judecătorul este supus tentației de a simplifica administrarea probatoriului sau de a-l supune unei analize sumare în cuprinsul hotărârii, aspect ce poate echivala cu omisiunea rezolvării fondului și care se poate sancționa cu trimiterea cauzei spre rejudecare, în condițiile prevăzute de art.421 pct.2 lit. b teza a doua Cod procedură penală.

V. Limitări normative și jurisprudențiale ale efectelor prescripției răspunderii penale, cu relevanță directă sau indirectă în cauzele de trafic de persoane

Limitările decurg din instituirea caracterului imprescriptibil al infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile prin dispozițiile Legii nr.186/2021

Prin Legea nr.186/2021, pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal²⁵, a fost lărgită sfera infracțiunilor declarate imprescriptibile prin dispozițiile art.1 pct.1 din Legea nr.217/2020²⁶, privind modificarea și completarea Legii nr.286/2009, precum și pentru modificarea art.223 alin.2 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.

Prin dispozițiile art.1 pct.1 din Legea nr.186/2021 au fost modificate prevederile art.153 alin.2 din Codul penal, iar prin noile dispoziții ale art.153 alin.2 lit. c Cod penal s-a prevăzut că prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art.209-art.211, art.213, art.218-220 și art.282 Cod penal.

Până la apariția Legii nr.186/2021, dispozițiile modificatoare introduse prin Legea nr.217/2020 fuseseră supuse controlului de constituționalitate, iar prin Decizia nr.682/2020²⁷ a Curții Constituționale a fost respinsă ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României, constatându-se că normele art. 1 pct.1 și 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și pentru modificarea art.223 alin.2 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Deși Decizia Curții Constituționale nr.682/2020 nu privește dispozițiile art.153 alin.2 lit. c din Codul penal în forma actuală, ci textul de lege în forma modificată prin Legea nr.217/2020, raționamentul pentru care Curtea Constituțională a admis că unele infracțiuni, din rațiuni de politică penală, pot fi declarate imprescriptibile, este aplicabil și noilor infracțiuni incluse în categoria celor declarate imprescriptibile prin Legea nr.186/2021.²⁸

²⁵Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.657 din 2 iulie 2021.

²⁶Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1012 din 30 octombrie 2020.

²⁷Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.971 din 21 octombrie 2020.

²⁸Curtea constată că, "în ceea ce privește susținerea autorului obiecției potrivit căreia se creează o discriminare între persoanele care săvârșesc infracțiunile de viol sau act sexual cu un minor, infracțiuni pentru care va opera imprescriptibilitatea răspunderii penale, și cele ce săvârșesc fapte de gravitate cel puțin egală și de natură similară, care vor fi supuse curgerii termenelor de prescripție,.....cele două categorii de persoane se află în situații juridice diferite. Astfel, Curtea apreciază că sunt aplicabile *mutatis mutandis* cele reținute prin Decizia nr.293 din 28 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din 18 iunie 2015, paragraful 21, în sensul că nu poate reține existența unei discriminări între persoanele care săvârșesc infracțiunea de furt și care beneficiază de posibilitatea împăcării, ca modalitate de înlăturare a răspunderii penale, și persoanele care săvârșesc infracțiunea de furt de arbori, prevăzută la art.110 din Legea nr.46/2008, întrucât acestea se află în situații diferite, iar tratamentul juridic diferit instituit de legiuitor în privința acestora are la bază criteriul obiectiv al importanței valorii sociale ocrotite prin norma de incriminare, fondul forestier național constituind bun de interes național. În același sens, prin Decizia nr.156 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.303 din 4 mai 2015, Curtea a reținut că persoanele care săvârșesc infracțiunea prevăzută de art.296 din Codul penal se află într-o situație juridică diferită față de cele care săvârșesc infracțiunea prevăzută de art.272¹ din Codul penal din 1969. Așa fiind, concluzia ce se impune este aceea că persoanele care au săvârșit infracțiuni diferite se află în situații juridice diferite, ceea ce permite și instituirea unui tratament juridic diferențiat, conform opțiunii libere a legiuitorului, fără a se putea reține instituirea unor privilegii sau a unor discriminări. Având în vedere aceste aspecte, Curtea constată că prin adoptarea reglementării criticate Parlamentul s-a plasat în interiorul marjei sale de apreciere, fără

Însă, astfel cum deja am precizat, dispozițiile art.153 alin.2 lit. c din Codul penal - care dispun că în cazul infracțiunilor incriminate de art.209-211, art.213, art.218-220 și art.282 prescripția nu înlătură răspunderea penală - nu se aplică faptelor comise anterior intrării lor în vigoare, instituind un regim de tragere la răspundere penală mai sever decât cel în aplicabil până la data adoptării lor. Prin urmare, limitarea normativă a efectelor prescripției răspunderii penale nu se poate răsfrânge asupra faptelor săvârșite sub imperiul legii penale anterioare, care rămân supuse principiului legii penale mai favorabile. În privința acestor fapte, prescripția răspunderii penale rămâne de deplin aplicabilă, iar infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori comise până la intrarea în vigoare a Legii nr.186/2021 rămân supuse termenelor generale de prescripție al răspunderii penale, prevăzute de art.154 alin.1 Cod penal, întrucât dispozițiile art.155 alin.1 Cod penal au fost declarate neconstituționale, iar noile prevederi ale Ordonanței de Urgență nr.71/2022 nu pot retroactiva. Astfel fiind, în raport cu aceste infracțiuni, normele privind întreruperea termenului de prescripție, prevăzute de art.155 alin.1 Cod penal, în forma în vigoare de la data comiterii faptelor, sunt inoperabile, ca urmare a calificării acestor norme ca fiind de drept material sau substanțial, supuse, din perspectiva aplicării lor în timp, principiului activității legii penale, prevăzut de art.3 Cod penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex, prevăzut de art.15 alin.2 din Constituția României și art.5 Cod penal, conform celor statuate prin Decizia nr.67/2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dezlegarea unor chestiuni de drept.

Limitări întemeiate pe suspendarea cursului prescripției răspunderii penale, ca urmare a instituirii și prelungirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decret al Președintelui României

Potrivit art.43 alin.8 din Decretul nr.195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr.212 din 16 martie 2020, "Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescripția răspunderii penale se suspendă".

De asemenea, conform art.64 alin.13 din Decretul nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr.311 din 14 aprilie 2020, "Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescripția răspunderii penale se suspendă. Suspendarea operează de drept, fără a fi necesară emiterea unei ordonanțe sau a unei încheieri în acest scop."

Pe perioada stării de urgență, potrivit dispozițiilor art.43 alin.1 din Decretul nr.195/2020, activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți s-a desfășurat numai cu privire la: a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori; b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată; c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală. Pe durata stării de urgență, potrivit art.43 alin.2 din Decret, procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, s-au suspendat de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la alin.1 lit. c apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele

a încălca principiul nediscriminării, fiind opțiunea legiuitorului să aprecieze, în funcție de politica sa penală, instituția prescripției răspunderii penale." (paragrafele 37-40).

privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

Totodată, potrivit art.64 alin.5 din Decretul Președintelui României nr.240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția cauzelor în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, a altor cauze urgente apreciate ca atare de către judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele privind contestațiile la executare, cele referitoare la contestațiile împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

În toate cauzele în care nu au fost efectuate acte de urmărire penale și de judecată, prin urmare și în cele ce au avut ca obiect infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori, s-a ridicat problema incidenței dispozițiilor art.156 din Codul penal, referitoare la suspendarea cursului prescripției răspunderii penale, după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale a României nr.152/06.05.2020²⁹, privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții cuprinse în Ordonanțele de Urgență ale Guvernului nr.1/1999 și nr.34/2020.

Deși în cuprinsul paragrafelor 96-105 din Decizia nr.152/06.05.2020, Curtea Constituțională explicitează motivele în considerarea cărora a apreciat că Președintele României a acționat dincolo de limitele conferite prin actul de reglementare primară, reprezentat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.1/1999³⁰, privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (în executarea căreia au fost emise cele două decrete de instituire și prelungire a stării de urgență pe teritoriul României și au fost dispuse măsuri asupra suspendării, neaplicării, modificării și completării unor dispoziții legale, cu un impact asupra unor drepturi și libertăți fundamentale), în opinia noastră această constatare nu este de natură să anuleze efectele produse de situația pandemică asupra modului de înfăptuire a justiției și nici efectele produse în planul suspendării cursului prescripției răspunderii penale.

Potrivit art.156 alin.1 Cod penal, cursul termenului prescripției răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal.

În ceea ce privește prima teză a textului de lege, aceasta este fără îndoială îndeplinită în toate cauzele penale în care măsura suspendării a fost dispusă în temeiul acelor prevederi legale exprese, care impuneau suspendarea de drept a urmăririi penale și judecării. De altfel, organele judiciare nu se puteau sustrage acestor dispoziții, cu atât mai mult cu nerespectarea oricăror prevederi cu rol de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2 și COVID19 constituia infracțiune, potrivit art.352 Cod penal.

În ceea ce privește a doua teză a textului de lege, din punct de vedere obiectiv, situația pandemică ce a determinat instituirea și prelungirea stării de urgență pe teritoriul României se înscrie în această ipoteză distinctă, referitoare la cazurile de suspendare a cursului prescripției răspunderii penale, astfel încât, independent de modalitatea în care președintele României și-ar fi exercitat atribuțiile conferite prin lege și Constituție, această situație obiectivă, cu o existență incontestabilă, a împiedicat punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal.³¹

²⁹Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.387 din 13 mai 2020.

³⁰Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 1999.

³¹În practica judiciară recentă, s-a reținut că termenul general de prescripție a răspunderii penale a fost suspendat de drept pentru 60 de zile, în perioada 16 martie 2020 – 31 mai 2020, ca efect al instituirii stării de urgență pe teritoriul României, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin art.43 alin.8 din anexa nr.1 la Decretul nr.195/16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212 din 16 martie 2020 și, ulterior, ca efect al prelungirii acestei stări cu alte 30 de zile, prin art.64 alin.13 din Decretul nr.240/14.04.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.311 din 14 aprilie 2020 - ambele aprobate prin Hotărârile

Astfel fiind, lumina dispozițiilor art.156 Cod penal și a unei situații obiective, de neînălțurat, pe organele judiciare nu au prevăzut-o și care a împiedicat organele judiciare să își îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege, este de la sine înțeles că suspendarea cursului prescripției a operat în temeiul ambelor teze ale art.156 din Codul penal și că această cauză de suspendare a condus la prelungirea tuturor termenelor generale de prescripție cu încă 60 de zile.

În același sens este și punctul de vedere al Centrul de Cercetări în Științe Penale al Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, comunicat în procedura de consultare a specialiștilor în drept, cu ocazia soluționării sesizării formulate de Curtea de Apel București și înregistrate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru rezolvarea unor chestiuni de drept nr.3090/1/2021, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Decretul Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 3 din 19 martie 2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 19 martie 2020, și Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.311 din 14 aprilie 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.4 din 16 aprilie 2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320 din 16 aprilie 2020, constituie cauze de suspendare a prescripției răspunderii penale în condițiile art. 156 din Codul penal ?”.³²

Parlamentului României nr.3/2020 și, respectiv, nr.4/2020 - prescripția reluându-și cursul la sfârșitul celei din urmă perioade. Astfel, potrivit art.43 alin.8 din anexa nr.1 la Decretul nr.195/16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212 din 16 martie 2020 și art.64 alin.13 din Decretul nr.240/14.04.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.311 din 14 aprilie 2020, pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescripția răspunderii penale se suspendă. Potrivit art.64 alin.13 teza II din Decretul nr.240/14.04.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.311 din 14 aprilie 2020, suspendarea operează de drept, fără a fi necesară emiterea unei ordonanțe sau a unei încheieri în acest scop; independent de cauza de suspendare a cursului prescripției răspunderii penale, care a operat în temeiul unei dispoziții legale, suspendarea cursului prescripției are loc și în temeiul unei împrejurări de neprevăzut ori de neînălțurat care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal; starea de urgență instituită pe întreg teritoriul României, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, este o asemenea împrejurare, mai cu seamă că pe durata acestei stări, cu excepțiile limitativ și expres prevăzute de lege, procesele penale, indiferent de stadiul acestora, au fost suspendate de drept, prin voința expresă a legii. În interiorul acestei perioade, în cauza penală aflată pe rol nu au fost efectuate activități de urmărire penală sau de judecată, iar situația pandemică ce a condus la instituirea stării de urgență pe între teritoriul României nu numai că a reprezentat o situație obiectivă, care a împiedicat efectuarea oricăror acte de procedură în cele mai multe din procesele penale, din considerente de ordin general, legate de necesitatea protejării sănătății publice, dar mai mult, aceasta a format obiectul unor relementări cu caracter obligatoriu, de la care organele judiciare nu se puteau sustrage. Aceste reglementări au produs efecte juridice, dată fiind includerea lor în ordinea normativă în vigoare la acea dată. Nefiind anulate pe calea unui control de legalitate efectuat de instanțele de contencios administrativ, ulterior intrării în vigoare, în raport cu interdicția prevăzută de art.126 alin.6 din Constituția României, Decretele Președintelui României nr.195/16.03.2020 și nr.240/14.04.2020 au produs efectele juridice de imediată aplicare, specifice oricărui act administrativ cu caracter normativ. Aceste efecte juridice nu au fost înlăturate de la aplicare, în urma unui refuz al Parlamentului României de încuviințare a măsurilor dispuse, urmat de revocarea acestor decrete de către Președintele României, potrivit art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 și întrucât pe durata stării de urgență, procesele penale aflate pe rolul instanțelor judecătorești, cu puține excepții, au fost suspendate de drept, nu se poate susține că suspendarea cursului prescripției răspunderii penale nu ar fi operat în toate aceste procese, doar pentru că Președintele României și-ar fi exercitat una din atribuțiile constituționale cu depășirea cadrului normativ în materie, în sensul celor reținute prin Decizia Curții Constituționale a României nr.152/06.05.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.387/13 mai 2020. (în acest sens, a se vedea Decizia Curții de Apel Constanța nr.864/P/23.08.2023, pronunțată în dosarul penal nr.1152/254/2020*, nepublicată).

³²Deși Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă această sesizare, prin Decizia nr.12 din 23 februarie 2022 pronunțată în dezlegarea unor chestiuni de drept, specialiștii consultați au opinat că Decretul Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul Președintelui României nr.240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României constituie cauze de suspendare a prescripției răspunderii penale, în condițiile art.156 din Codul penal prin coroborare cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și ale Legii nr.120/2020 pentru completarea Legii nr.304/2004 de organizare judiciară. Astfel, s-a opinat că Președintele României are prerogativa

Limitări întemeiate pe caracterul obligatoriu al deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație în rezolvarea unor chestiuni de drept și pe autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătorești definitive

Adoptarea de către Curtea Constituțională a deciziilor pronunțate sub nr.297/2018 și nr.358/2022 a condus la formularea de către numeroși condamnați a unor contestații în anulare împotriva hotărârilor penale definitive, întemeiate pe dispozițiile art.426 alin.1 lit. b din Codul de procedură penală, respectiv pe existența la dosar a unor probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, reprezentată de prescripția răspunderii penale.

În acest sens, ținând seama și de Deciziile Curții Constituționale nr.1092/18.12.2012 și nr.265/06.05.2014, contestatorii au apreciat că în cauzele deduse judecății legea penală mai favorabilă o reprezintă Codul penal aflat în vigoare, în forma care nu prevede aplicabilitatea dispozițiilor art.155 alin.1, referitoare la întreruperea prescripției răspunderii penale, asociată intervalului de timp 25.06.2018 – 30.05.2022, situație ivită între data săvârșirii faptelor și momentul rămânării definitive a hotărârilor penale de condamnare.

În acest context, s-a considerat că faptelor definitiv judecate le sunt aplicabile numai termenele generale de prescripție a răspunderii penale, care trebuie calculate și interpretate în favoarea condamnaților, avându-se în vedere și Decizia nr.67/2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dezlegarea chestiunilor de drept, prin care s-a stabilit că normele referitoare la întreruperea termenului de prescripție sunt norme de drept material, supuse principiului activității legii penale în timp, respectiv a legii penale mai favorabile.

Cu titlu preliminar, în analizarea problemei de drept apărute, trebuie subliniat că motivele care permit exercitarea contestației în anulare sunt expres și limitativ prevăzute de lege, iar prin reglementarea strictă a erorilor de procedură care pot justifica exercitarea acesteia extraordinare de atac se urmărește, pe de o parte, respectarea autorității de lucru judecat a hotărârii definitive, iar, pe de altă parte, respectarea securității raporturilor juridice stabilite prin hotărâri definitive (care interzice rejudecarea unor aspecte avute deja în vedere de către instanța de judecată).³³

Potrivit dispozițiilor art.426 lit. b Codul de procedură penală, împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal.

exclusivă a declarării a stării de urgență, dispoziție care se consolidează prin încuviințarea măsurii de către Parlament. Starea de urgență este o situație excepțională, ce impune luarea unor măsuri excepționale care se abat de la regulile uzuale, astfel cum au fost și măsurile excepționale din domeniul justiției instituite prin anexele decretelor anterior menționate, iar decretul prezidențial de instituire a stării de urgență poate fi încadrat în noțiunea de dispoziție penală cu efect suspensiv asupra prescripției răspunderii penale, legiuitorul utilizând în cuprinsul art.156 Cod penal expresia „dispoziție legală”, iar nu termenul de „lege”. Distincția este importantă având în vedere că prin „dispoziție legală” se înțelege noțiunea de lege penală lato sensu, orice dispoziție care emană de la o autoritate publică și care are efect obligatoriu erga omnes și putere de lege, deci inclusiv decretul prezidențial de instituirea stării de urgență, câtă vreme îndeplinește condiția de confirmare din partea Parlamentului, conform Constituției. Prin dispozițiile Legii nr.120/2020 pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, s-a stabilit că „pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, termenele de prescripție, cele procedurale și cele de decădere nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă”. Aceste norme au aplicabilitate pe perioada instituirii stării de urgență, neputând fi calificate decât ca dispoziții penale cu caracter temporar, fiind adoptate în proximitatea temporală a stării de urgență și explicitând, o dată în plus, faptul că termenele de orice tip se suspendă pe durata stării de urgență. Astfel fiind, dispozițiile decretelor prezidențiale prin care s-a instituit și prelungit starea de urgență, consolidate prin dispozițiile OUG nr.1/1999 și explicitate prin dispozițiile Legii nr.120/2020 pentru completarea Legii nr.304/2004 de organizare judiciară, intră în noțiunea de dispoziție legală care are un efect suspensiv asupra cursului prescripției răspunderii penale.

³³În același context, trebuie subliniat atât *caracterul special* al contestației în anulare, care este o cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată doar în cazurile strict și limitativ prevăzute de lege, în scopul anulării unei hotărâri definitive date cu încălcarea normelor de procedură, cât și *caracterul de retractare* al contestației în anulare, atribuită, de regulă, în competența instanței care a pronunțat hotărârea și care poate anula hotărârea atacată prin contestație, în scopul înlăturării erorilor de procedură ivite.

Soluționarea contestației în anulare parcurge două etape, cea a admiterii în principiu și a soluționării acestei contestații pe fond, prin respingerea ei ca neîntemeiată sau prin admiterea acesteia, desființarea hotărârii a cărei anulare se cere și rejudecarea apelului sau a cauzei după desființare.

În cadrul examenului de admisibilitate în principiu a contestației în anulare, instanța, potrivit art.431 alin.2 Cod procedură penală, constatând că cererea de contestație în anulare este făcută *în termenul prevăzut de lege*, că *motivul* pe care se sprijină contestația este *dintrecele prevăzute la art.426 Cod procedură penală* și că în sprijinul contestației se depun ori se invocă *dovezi care sunt la dosar*, admite în principiu contestația și dispune citarea părților interesate.

În conformitate cu aceste dispoziții legale, în ipotezareglementată de art.426 lit. b Cod procedură penală, pentru a fi admisibilă în principiu, contestația în anulare trebuie să se sprijine pe unul din cazurile prevăzute de art.16 alin.1 lit. e - j Cod procedură penală, care pot sta la baza soluției de încetare a procesului penal, potrivit art.396 alin.6 din același Cod.

Chemată să se pronunțe asupra problemelor de drept generate prin diferitele situații întâlnite în practică, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o serie de decizii obligatorii pentru instanțe, în procedura reglementată de art.475 și următoarele Cod procedură penală, ale căror efecte se produc și în cauzele definitiv soluționate, ce au ca obiect infracțiunile de trafic de persoane săvârșite până la data modificărilor aduse art.153 alin.2 lit. c Cod penal prin Legea nr.274/2020, supuse unor termene generale de prescripție a răspunderii penale.

1.Printr-o primă decizie pronunțată în rezolvarea unor chestiuni de drept și anume cea cu nr.67/2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1141 din 28.11.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat, între altele, că instanța care soluționează contestația în anulare, întemeiată pe efectele Deciziilor Curții Constituționale nr.297 din 26 aprilie 2018 și nr.358 din 26 mai 2022, nu poate reanaliza prescripția răspunderii penale, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.

În motivarea acestei decizii, Înalta Curte de casație și Justiție reține următoarele aspecte relevante :aprecierea eronată a instanțelor de judecată asupra incidenței unei cauze de încetare a procesului penal, inclusiv prescripția răspunderii penale, constituie o eroare de judecată, respectiv o greșeală de drept, ce implică reevaluarea fondului hotărârii judecătorești astfel pronunțate. În schimb, omisiunea instanței de a se pronunța cu privire la incidența unei cauze de încetare a procesului penal reprezintă o eroare de procedură, în acest caz instanța neanalizând aspectele ce ar putea determina o soluție de încetare a procesului penal” (Decizia Curții Constituționale nr.453/2020, pct.29 și 30);în cazul în care persoana condamnată a invocat în fața instanței incidența dispozițiilor referitoare la prescripția răspunderii penale, iar instanța de apel a examinat această chestiune, invocarea aceleiași cauze de încetare a procesului penal pe calea contestației în anulare întemeiate pe dispozițiile art.426 lit. b din Codul de procedură penală echivalează cu o critică a raționamentului judiciar al instanței cu prilejul soluționării apelului și ar determina o reevaluare a fondului cauzei. În această situație, s-ar transforma calea de atac extraordinară a contestației în anulare din una de anulare și retractare în una de reformare, lărgind nepermis sfera controlului judiciar, contrar voinței legiuitorului astfel cum a statuat instanța de contencios constituțional; în acest context, dacă instanța de apel a examinat incidența dispozițiilor privind prescripția răspunderii penale, se impune punerea în balanță a principiilor autorității de lucru judecat și securității raporturilor juridice,cât privește hotărârile judecătorești rămase definitive ulterior publicării Deciziei Curții Constituționale nr.297/2018 și până la publicarea Deciziei Curții Constituționale nr.358/2022 cu existența unei practici judiciare generalizate referitoare la modalitatea în care a fost examinată instituția întreruperii cursului prescripției răspunderii penale prin prisma efectelor primei decizii a instanței de contencios constituțional. Acest test de echilibru va fi incident exclusiv în ceea ce privește hotărârile rămase definitive ulterior publicării Deciziei Curții Constituționale nr.297/2018, întrucât, din perspectiva producerii ex nunc a efectelor deciziilor instanței de contencios constituțional, numai acestea au avut aptitudinea de a fi constituit cauze pendinte la acel moment.Raporturile juridice soluționate definitiv anterior publicării deciziei menționate constituiau *facta praeterita* din perspectiva efectelor Deciziei nr. 297/2018 și nu pot, prin intermediul contestației în anulare, să fie

transformate în cauze pendinte în raport cu aceasta; deși, așa cum s-a arătat prin Decizia Curții Constituționale nr.358/2022, practica judiciară generalizată a fost una eronată și a condus la aplicarea de către organele judiciare a legii penale prin analogie, această situație constituie o chestiune de drept, o eroare de judecată, iar nu una de procedură, întrucât vizează chiar fondul cauzei, respectiv regimul răspunderii penale; deși eroarea cu privire la natura Deciziei Curții Constituționale nr.297/2018 a avut un caracter generalizat la nivelul practicii judiciare, aceasta nu conduce la concluzia existenței unei erori de procedură, ci, dimpotrivă, subliniază faptul că a fost rezultatul raționamentului judiciar dezvoltat de instanțele investite cu judecarea cauzelor respective. În mod similar, intervenirea Deciziei Curții Constituționale nr.358/2022 prin care a fost relevată eroarea de interpretare a naturii Deciziei nr.297/2018 nu are semnificația unei cauze de schimbare a caracterului de eroare de judecată a instanțelor judecătorești.

Din perspectiva consecințelor calificării chestiunii analizate ca o eroare procedurală, în jurisprudența Curții Constituționale s-a arătat că principiul autorității de lucru judecat este de o importanță fundamentală în ordinea juridică națională, dar și la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului, astfel că dreptul de acces la justiție și dreptul la un proces echitabil în fața unei instanțe trebuie interpretate în lumina preambulului la Convenție, care enunță supremația dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante.

În acest context, unul dintre elementele fundamentale ale supremației dreptului este principiul securității raporturilor juridice, care prevede, printre altele, ca soluția dată în mod definitiv oricărui litigiu de către instanțe să nu mai poată fi supusă rejudecării (Hotărârea din 28 octombrie 1999, pronunțată în Cauza Brumărescu împotriva României, paragraful 61) și că niciuna dintre părți nu este abilitată să solicite reexaminarea unei hotărâri definitive și executorii cu unicul scop de a obține o reanalizare a cauzei și o nouă hotărâre; instanțele superioare nu trebuie să își folosească dreptul de reformare decât pentru a corecta erorile de fapt sau de drept și erorile judiciare, și nu pentru a proceda la o nouă analiză, sens în care acestui principiu nu i se pot aduce derogări decât dacă motive substanțiale și imperioase o impun (Hotărârea din 7 iulie 2009, pronunțată în Cauza Stanca Popescu împotriva României, paragraful 99, și Hotărârea din 24 iulie 2003, pronunțată în Cauza Ryabykh împotriva Rusiei, paragraful 52)".

2. Printr-o a doua decizie pronunțată în rezolvarea unor chestiuni de drept și anume cea cu nr.43/2023, publicată în Monitorul Oficial al României nr.646 din 14.07.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că:

"1. Dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că instanța care soluționează pe fond contestația în anulare nu poate să reanalizeze care dintre legile penale ce s-au succedat în timp este mai favorabilă în cazul în care se invocă incidența unei cauze de încetare a procesului penal în raport cu o lege succesivă care nu a fost reținută ca fiind mai favorabilă în cauză.

2. Omitiunea instanței de apel de a se pronunța asupra incidenței unei cauze de încetare a procesului penal în raport cu legea penală mai favorabilă de la data comiterii faptei până la data judecării cauzei în apel nu poate fi invocată prin intermediul contestației în anulare întemeiate pe dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală."

În esență, Înalta Curte de Casație și Justiție, reține că "Nu poate constitui eroare de procedură stabilirea, de către instanța de apel, în raport cu data faptei, a legii penale mai favorabile, prin prisma dispozițiilor art.5 din Codul penal, întrucât acea lege încorporează numai norme de drept penal material (substanțial), cum sunt și cele referitoare la termenul de prescripție a răspunderii penale și întreruperea cursului acesteia (sens în care s-a statuat prin Decizia nr.67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, conform pct. I subpct. 1 din dispozitivul acesteia), și, astfel, referindu-se la fondul cauzei, aplicarea sa poate reprezenta doar o eroare de judecată, respectiv o greșeală de drept, care nu poate fi îndreptată pe această cale.

Câtă vreme hotărârea contestată este definitivă, aplicarea legii penale mai favorabile nu se poate realiza, prin prisma dispozițiilor art. 5 din Codul penal (care, prin definiție, se referă la aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei), pe calea contestației în anulare. Chiar în jurisprudența Curții Constituționale

s-a arătat, relevante fiind considerentele Deciziei nr.265/2014, că *instanțele judecătorești pot dispune aplicarea legii penale mai favorabile, în temeiul art. 5 din Codul penal, numai în intervalul cuprins între momentul săvârșirii faptei și momentul judecării definitive* (paragraful 33).....

În egală măsură, pentru situația în care instanța de apel nu a dezbătut și nu a analizat incidența cauzei de încetare a procesului penal - atunci când aceasta se grefează, în mod esențial, pe o normă de drept penal material (substanțial), a cărei neaplicare nu putea constitui decât o eroare de judecată, determinată de modul generalizat de interpretare și aplicare greșită a unei decizii a Curții Constituționale, care a împiedicat, până la intervenirea unei noi decizii a instanței de contencios constituțional cu privire la aceeași normă, identificarea existenței unei succesiuni de legi penale (din perspectiva existenței sau nu a unor cauze de întrerupere a cursului prescripției răspunderii penale) și, drept urmare, punerea în discuție și aplicarea celei mai favorabile - contestația în anulare nu se poate transforma nici într-o revizuire deghizată, aceasta fiind calea extraordinară de atac prin care se urmărește eliminarea erorilor de judecată (astfel cum s-a arătat și în considerentele Deciziei nr.67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală).

În plus, potrivit art.453 alin.1 lit. f Cod de procedură penală, calea extraordinară de atac a revizuirii este anume reglementată de lege pentru aplicarea, după rămânerea definitivă a hotărârii ce conține o rezolvare a fondului cauzei, a unei decizii a Curții Constituționale, exercitarea ei fiind circumscrisă însă sferei persoanelor care au declanșat controlul de constituționalitate. Mai mult, aceeași împrejurare, referitoare la aplicarea unei decizii a Curții Constituționale după judecarea definitivă a cauzei, nu poate constitui motiv de exercitare a două căi extraordinare de atac (revizuirea și contestația în anulare); aceste două remedii, prin natura lor, au condiții stricte de exercitare și sunt supuse unui formalism mai ridicat decât cel incident în cazul căilor ordinare de atac, întrucât, prin intermediul lor, se tinde la înlăturarea autorității de lucru judecat dobândite de o hotărâre definitivă, precum și la afectarea gravă a principiului securității raporturilor juridice.”

Într-adevăr, în considerentele Deciziei nr.82/2022, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a reținut că ”analiza legii penale mai favorabile sau, așa cum a reținut instanța de trimitere, «care dintre legile penale care s-au succedat în timp este mai favorabilă în cazul în care se invocă incidența unei cauze de încetare a procesului penal în raport cu o lege succesivă care nu a fost reținută ca fiind mai favorabilă în cauză» este o analiză de fond, o judecată asupra temeiniciei contestației în anulare ce nu poate fi realizată în procedura admisibilității în principiu, care vizează o verificare formală a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru introducerea unei astfel de cereri.” Or, așa cum se arată în partea introductivă a motivării deciziei nr.43/2023 pronunțate în dezlegarea unor chestiuni de drept, analiza legii penale mai favorabile este o analiză de fond, o judecată asupra temeiniciei contestației în anulare.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a statuat, prin Decizia nr.67/2022, că normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material (substanțial), supuse, din perspectiva aplicării lor în timp, principiului activității legii penale, prevăzut de art. 3 din Codul penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex, prevăzut de art.15 alin.2 din Constituția României și art.5 din Codul penal. În considerentele acestei decizii, s-a arătat, prin trimitere și la jurisprudența Curții Constituționale, că normele care se referă la condițiile de incriminare, de tragere la răspundere penală și de aplicare a pedepselor cad sub incidența legii penale mai favorabile și că prescripția răspunderii penale este o instituție de drept material, întrucât produce efecte asupra regimului răspunderii penale. De asemenea, s-a arătat, în mod specific, că dispozițiile art.155 alin.1 Cod penal actual constituie o normă de drept penal material, iar nu o normă de procedură penală.

La rândul său, Curtea Constituțională a arătat, în motivarea Deciziei nr.358/2022, că prescripția răspunderii penale aparține dreptului penal material, iar nu dreptului procesual penal, fiind o cauză de înlăturare a răspunderii penale (paragraful 41). În atare condiții, astfel cum reține instanța supremă în motivarea Deciziei nr.43/2023, pronunțate în dezlegarea chestiunii de drept, ”aplicarea (pretins) greșită, într-o cauză pendinte, a dispozițiilor art.5 din Codul penal, care se referă la norme de drept penal material (substanțial), precum cele privind prescripția răspunderii penale, prin reținerea unei anume legi, în mod global (astfel cum a impus Curtea Constituțională, prin

Decizia nr.265/2014), drept lege penală mai favorabilă, nu poate constitui decât o eroare de judecată, iar nu una de procedură și, drept urmare, nu poate fi remediată pe calea contestației în anulare.³⁴

În altă ordine de idei, Înalta Curte de Casație și Justiție reține și faptul că, potrivit considerentelor Deciziei nr.82/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (raportat la dispozitivul Deciziei nr.67/2022), *nu s-a impus* instanței sesizate cu o cerere de contestație în anulare *analizarea, pe fond, în orice condiții*, a prescripției răspunderii penale, în cazul în care instanța de apel nu a dezbătut și nu a analizat incidența acestei cauze de încetare a procesului penal, fiind folosită expresia „*poate analiza*”, ceea ce determină concluzia că, pentru realizarea acestei analize, prin intermediul acestei căi extraordinare de atac, trebuie îndeplinite, pe lângă condiția referitoare la omisiunea anterior menționată, și alte cerințe, care țin de temeinicia respectivei căi de atac.

În același sens, Curtea Constituțională a României arată, în considerentele Deciziei nr.453/2020 (paragraful 34), reluate în considerentele Deciziei nr.120/2022 (paragraful 22), că omisiunea instanței de a se pronunța asupra unei cauze de încetare a procesului penal „*poate face*” obiectul căii extraordinare de atac a contestației în anulare, prevăzută de art.426 lit. b din Codul de procedură penală, simpla existență a unei astfel de omisiuni nefiind, prin urmare, suficientă pentru a determina analizarea, pe această cale, în afara unui cadru legal, a incidenței prescripției răspunderii penale, ca instituție de drept penal material, într-o cauză definitiv judecată.

Acestor considerente li se pot adăuga și argumente deloc juridică evidențiate și prin unele decizii de speță ale instanțelor naționale, care au respins ca inadmisibilă calea de atac a contestației în anulare îndreptată împotriva unor hotărâri de condamnare pronunțate în baza Codului penal din 1969, reținut ca lege penală mai favorabilă³⁵, similare celor ilustrate de instanța supremă, cu observația suplimentară că în cazul hotărârilor de

³⁴”Astfel, contestația în anulare este o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată în cazurile strict și limitativ prevăzute de lege, în scopul anulării unei hotărâri definitive pronunțate cu încălcarea normelor procesual penale, și nu a celor de drept penal material. De asemenea, astfel cum s-a arătat în considerentele Deciziei nr.67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, contestația în anulare este o cale de atac cu o natură juridică mixtă, atât de anulare, având în vedere scopul urmărit, cât și de retractare, instanța care a pronunțat hotărârea definitivă cu încălcarea legii anulând-o în scopul înlăturării unor erori de procedură. Contestația în anulare are natura juridică a unei căi extraordinare de atac, de anulare și retractare a hotărârilor judecătorești definitive ce conțin exclusiv erori de drept grefate pe nulități ale actelor de procedură, adică pe încălcări ale dispozițiilor legale ce reglementează desfășurarea procesului penal, sancționabile cu nulitatea absolută sau relativă. Interpretarea dată aspectelor de drept penal substanțial printr-o hotărâre penală definitivă nu poate fi cenzurată în calea extraordinară de atac a contestației în anulare, deoarece, în această ipoteză, statuările în drept ale instanței de apel se bucură de autoritate de lucru judecat, iar repunerea lor în discuție ar echivala cu reevaluarea în substanță a fundamentului juridic al soluției în sine (error in iudicando), pe calea unui apel deglizat....; în condițiile în care a intrat în autoritatea de lucru judecat evaluarea instanței cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile și, implicit, calculul termenelor de prescripție, aceste aspecte nu mai pot fi reiterate în calea extraordinară de atac, excedând competenței instanței care este învestită cu o contestație în anulare întemeiată pe dispozițiile art.426 lit. b din Codul de procedură penală. Critica raționamentului judiciar făcut de instanța de apel cu privire la cauza de încetare a procesului penal, cauză analizată cu prilejul soluționării apelului, presupune o reevaluare și un nou control judiciar asupra fondului cauzei, prin invocarea unei căi extraordinare de atac, ceea ce ar transforma contestația în anulare într-un apel deglizat.”

³⁵Astfel, prin decizia nr.909/P/28.09.2023a Curții de Apel Constanța, nepublicată, instanța sesizată cu rezolvarea contestației în anulare reține că ”nici Deciziile Curții Constituționale a României nr.297 din 26 aprilie 2018, respectiv nr.358 din 26 mai 2022 și nici Decizia pronunțată în dezlegarea unor chestiuni de drept nr.67 din 25 octombrie 2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție nu privesc dispozițiile cuprinse în art.123 - art.124 Cod penal 1969 referitoare la prescripția răspunderii penale, dispoziții care, de altfel, nici nu au fost vreodată declarate neconstituționale; astfel fiind, nici deciziile Curții Constituționale și nici decizia dată în rezolvarea unei chestiuni de drept de către Înalta Curte de Casație și Justiție, invocate ca temelii ale contestației în anulare, nu sunt aplicabile speței deduse judecării. Mai mult, prin Decizia Curții Constituționale a României nr.265/06.05.2014 s-a statuat că dispozițiile art.5 din Codul penal sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile. Astfel, în aplicarea globală a principiului legii penale mai favorabile, nu este îngăduită aplicarea concomitentă a dispozițiilor mai favorabile din Noul Cod penal și Codul penal din 1969, întrucât s-ar crea pe cale judecătorească o lex tertia, care, în pofida dispozițiilor art.61 din Constituție, ar permite judecătorului să legifereze. Această interdicție își are temelii chiar în prevederile art.5 din Codul penal, conform cărora se aplică legea care conține prevederi mai favorabile și nicidecum dispozițiile izolate mai favorabile din legi succesive care în mod evident ar conduce la o lex tertia și mai favorabilă inculpatului. Acesta este, de altfel, și înțelesul Deciziei nr.67/25.10.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dezlegarea unei chestiuni de drept, prin care s-a stabilit că normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material, supuse din perspectiva aplicării lor în timp, principiului activității legii penale prevăzută de art.3 din Codul

condamnare rămas definitivă, modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile nu este reglementată de art.5 Cod penal, ci de art.4 și art.6 din Codul penal, ale căror dispoziții nu se referă la cazurile de încetare a procesului penal, ci la modalitatea de aplicare a legii penale noi de dezincriminare și a legii penale noi, care prevede pedepse principale și complementare, măsuri educative și măsuri de siguranță mai blânde sau care nu își mai găsesc corespondentul în legea nouă.”³⁶

3. Argumentele evidențiate mai sus sunt aplicabile, credem noi, și cazului de contestație în anulare privitor la hotărârile de condamnare pronunțate în baza legii penale noi și rămase definitive până la data publicării deciziei Curții Constituționale nr.358/2022, întrucât și acestei decizii, ca și celei cu nr.297/2018, îi sunt aplicabile, sub aspectul întinderii efectelor în timp, principiile generale consacrate de art.147 alin.4 din Constituția României și cele enunțate în jurisprudența CEDO, la care însăși Curtea face trimitere în multe din deciziile sale anterioare.

De altfel, în cuprinsul considerentelor Deciziei pronunțate în dezlegarea unor chestiuni de drept nr.43/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a reamintit, la rândul său, că deciziile Curții Constituționale, indiferent de tipul acestora, sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor, potrivit art.147 alin.4 din Constituție, astfel că, pe toată perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, iar decizia nu se va aplica în privința cauzelor definitiv soluționate până la data publicării sale, aplicându-se, însă, în mod corespunzător, în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată.

În acest sens, au fost indicate Decizia nr.51 din 16 februarie 2016 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 14 martie 2016), Decizia nr.126 din 3 martie 2016 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 11 martie 2016) și Decizia nr.5/2019 referitoare la interpretarea art.155 alin.1 din Codul penal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, fiind evidențiate următoarele aspecte relevante :

”Cazul de contestație în anulare prevăzut de art.426 lit. b din Codul de procedură penală presupune o error in procedendo constând în eroarea procedurală a instanței de a se pronunța cu privire la o cauză de încetare a procesului penal prevăzută de art.16 alin.1 lit. e – – h, j din Codul de procedură penală pentru care existau probe în cauză. Acest caz nu presupune o error in iudicata, fiindcă rolul său nu este acela de a înlătura o greșită interpretare și aplicare a legii în ipoteza din cuprinsul hotărârii ce a intrat în puterea lucrului judecat.

Natura de error in procedendo a acestui caz este subliniată și în Decizia nr. 10/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin care s-a statuat că, „în interpretarea dispozițiilor art. 426 lit.b din Codul de procedură penală, instanța care soluționează

penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex prevăzut de art.15 alin.2 din Constituția României și art.5 Cod penal, aspect în lumina căruia, odată identificată legea penală veche drept lege penală mai favorabilă, această lege nu poate fi combinată cu alte dispoziții ale Codului penal, cum sunt și prevederile art.155, a căror neconstituționalitate s-a constatat. Încadrarea juridică a faptelor, consfințită în mod definitiv prin hotărârea judecătorească ce constituie obiect al contestației în anulare, este intrată în puterea lucrului judecat și, având în vedere că norma de la art.124 Cod penal din 1969, ce reglementa prescripția specială a răspunderii penale, nu a fost declarată neconstituțională, nu se poate susține că la dosarul cauzei ar fi existat probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, în sensul art.426 lit. b Cod procedură penală. Mai mult, Decizia Curții Constituționale a României nr.358/26.05.2022 nu echivalează cu o decizie de dezincriminare, pentru a fi adusă în discuție ca lege penală mai favorabilă, ce poate retroactiva, în condițiile art.5 Cod penal și art.15 alin.2 din Constituție. Numai o decizie a instanței de contencios constituțional, prin care s-ar constata neconstituționalitatea normei de incriminare, poate produce efecte retroactive până la data săvârșirii faptei excluse din sfera ilicitului penal, indiferent de momentul la care intră în vigoare legea nouă - în timpul procesului penal sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare - conform Deciziei Curții Constituționale a României nr.651/2018.”

³⁶ În acest sens, a se vedea, cu titlu de exemplu, Decizia Curții de Apel Constanța nr.909/P/28.09.2023, pronunțată în dosarul nr.409/36/2023, nepublicată. În același sens este și Decizia nr.227/A/14.11.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a reținut că ”stabilirea legii penale mai favorabile este atributul exclusiv al instanței investite cu judecarea cauzei (de fond sau de apel, ambele competente să cenzureze integral fondul cauzei, în fapt și în drept), și nu poate face obiectul cenzurii în contestație în anulare, întrucât nu se încadrează în niciunul dintre cazurile expres și limitativ prevăzute de art.426 din Codul procedură penală. Revine, așadar, fiecărei instanțe de judecată investită cu soluționarea cauzelor *pendinte* să determine caracterul mai favorabil sau nu a dispozițiilor legale incidente în raport cu particularitățile fiecărei situații în parte, respectând însă cerințele ce decurg din interdicția generării unei *lex tertia*.”

contestația în anulare nu poate reanaliza o cauză de încetare a procesului penal, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența cauzei de încetare a procesului penal”.

Prin decizia anterior menționată s-a reținut că atât doctrina, cât și jurisprudența au statuat că nu pot fi invocate, pe calea contestației în anulare, chestiuni privind fondul cauzei (vitium in iudicando), ci numai nulitatea unor anumite acte de procedură, și nu a oricărui act de procedură efectuat cu încălcarea legii.

Înlăturarea erorilor de procedură nu înseamnă încălcarea principiului autorității de lucru judecat, deoarece fapta și vinovăția sunt stabilite prin hotărâre definitivă, instanța investită cu o astfel de cerere neputând judeca, din nou, fondul cauzei penale.

Sunt relevante considerentele deciziei sus-menționate, potrivit cărora „cazul de contestație în anulare prevăzut de art. 426 lit. b din Codul de procedură penală se întemeiază exclusiv pe modul viciat al instanței de apel de a judeca și nu pe modul în care aceasta a examinat și motivat lipsa incidenței cazului de încetare a procesului penal.

Numai în situația în care instanța de apel nu s-ar fi pronunțat asupra cauzei de încetare a procesului penal – pentru care existau la dosar probe necesare care conduceau la soluția de încetare a procesului penal – se poate constata o eroare de procedură, adică o nepronunțare imputabilă instanței care, prejudiciind interesele legitime ale părții, îi dă dreptul să formuleze contestație în anulare.

(...) poate fi introdusă contestație în anulare doar pentru încălcări ale legii de procedură, iar când aceasta este întemeiată pe prevederile art. 426 lit. b din Codul de procedură penală, doar atunci când instanța a pronunțat o soluție de condamnare, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, cu excepția celei referitoare la existența autorității de lucru judecat, în acest caz fiind incidente dispozițiile art.16 alin.1 lit.i din Codul de procedură penală”.

În situația particulară a cazului prevăzut de art. 426 lit. b din Codul de procedură penală, (.....) retractarea unei hotărâri definitive poate surveni doar în ipoteza în care instanța de apel care a pronunțat decizia definitivă a omis să evalueze, în mod efectiv, probele ce *evidențiau existența cauzei de încetare a procesului penal, deoarece numai o atare omisiune generează o eroare de procedură.*

Prin urmare, dovada existenței cauzei de încetare a procesului penal *trebuie să fie la dosar până la momentul pronunțării deciziei în apel*, depunerea ulterioară, după rămânerea definitivă a hotărârii, fiind ineficientă.

Aceasta deoarece principiul securității raporturilor juridice se opune ca o parte să poată solicita reexaminarea unei hotărâri definitive, cu unicul scop de a obține o reanalizare a cauzei și o nouă hotărâre în privința sa. Simplul fapt că pot exista două puncte de vedere asupra chestiunii respective nu este un motiv suficient de a rejudeca o cauză.

Acestui principiu nu i se pot aduce derogări decât dacă o impun motive substanțiale și serioase (Hotărârea din 7 iulie 2009, pronunțată în Cauza Stanca Popescu împotriva României; Hotărârea din 24 iulie 2003, pronunțată în Cauza Ryabykh împotriva Rusiei). În același sens, în considerentele Deciziei nr.453/2020, instanța de contencios constituțional a arătat că, în vederea respectării autorității de lucru judecat a hotărârii definitive, care este de o importanță fundamentală, și a principiului securității raporturilor juridice (ca element fundamental al supremației dreptului), care impune ca soluția dată în mod definitiv oricărui litigiu să nu mai poată fi supusă rejudecării și ca niciuna dintre părți să nu fie abilitată să solicite reexaminarea unei hotărâri definitive și executorii cu unicul scop de a obține o reanalizare a cauzei și o nouă hotărâre în privința sa, intenția legiuitorului a fost aceea de a nu permite reformarea, pe calea contestației în anulare, a unor hotărâri care sunt în puterea lucrului judecat decât în situații excepționale în care se remarcă erori de procedură care nu au putut fi înlăturate pe calea apelului și în condițiile reglementate expres în art.426-432 din Codul de procedură penală (paragrafele 18 și 19).³⁷

³⁷Întrucât condițiile de publicare a acestui studiu nu ne-au permis redarea în integralitate a motivării Deciziei nr.43/2023 pronunțată în dezlegarea unor chestiuni de drept, înțelegem ca în susținerea opiniei noastre să facem trimitere la principalele extrase ale considerentelor hotărârii : în cazul deciziilor Curții Constituționale și al hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, legea prevede două cazuri *distincte de revizuire, aceasta fiind calea extraordinară de atac prin care se pot îndrepta erorile de judecată*; în contextul descris, relevante sunt cele

statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Mitrea contra României (Hotărârea din 29 iulie 2008, pct.23-24) și în Cauza Urbanovici contra României (Hotărârea din 23 septembrie 2008, pct.29 și 33), în sensul că.....”unul dintre aspectele fundamentale ale supremației dreptului este principiul securității juridice, care impune ca, atunci când instanțele au pronunțat o soluție definitivă, soluția lor să nu mai poată fi repusă în discuție (...) Acest principiu subliniază că nicio parte nu poate solicita revizuirea unei hotărâri definitive și obligatorii doar pentru a obține o nouă rejudecare a cauzei. Puterea de revizuire a instanțelor superioare ar trebui utilizată pentru a corecta erorile judiciare, și nu pentru a se ajunge la o nouă examinare a cauzei. Revizuirea nu ar trebui tratată ca un apel degheizat, iar simpla posibilitate de a exista două puncte de vedere asupra unei probleme nu este un temei pentru reexaminare. O îndepărtare de la acest principiu este justificată doar când devine necesară ca urmare a unor circumstanțe având un caracter substanțial și obligatoriu”; în același context, devin relevante și statuările anterioare ale Curții Constituționale în materia aplicării deciziilor sale în cauzele definitive judecate. Prin Decizia nr.51 din 16 februarie 2016, instanța de contencios constituțional a reamintit „caracterul erga omnes și pentru viitor al deciziilor sale, prevăzut la art.147 alin.4 din Constituție. Aceasta înseamnă că, pe toată perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privința cauzelor definitiv soluționate până la data publicării sale, aplicându-se, însă, în mod corespunzător, în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată. În ceea ce privește hotărârile definitive, această decizie poate servi ca temei de revizuire, în baza art.453 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală, în această cauză, precum și în cauzele în care au fost ridicate excepții de neconstituționalitate similare, înaintea datei publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin Decizia nr.126 din 3 martie 2016, Curtea Constituțională a statuat că aplicarea pentru viitor a deciziilor sale vizează atât situațiile juridice ce urmează a se naște – facta futura, cât și situațiile juridice pendinte și, în mod excepțional (...), acele situații care au devenit facta praeterita. Decizia de admitere a excepției de neconstituționalitate se aplică în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești la momentul publicării acesteia – cauze pendinte, în care respectivele dispoziții sunt aplicabile – indiferent de invocarea excepției până la publicarea deciziei de admitere (...) În privința *cauzelor care nu se află pe rolul instanțelor judecătorești la momentul publicării deciziei de admitere a Curții*, fiind vorba despre un raport juridic epuizat – facta praeterita, (...) partea nu mai poate solicita aplicarea deciziei de admitere, întrucât *decizia de admitere a Curții nu poate constitui temei legal pentru o acțiune în justiție, în caz contrar consecința fiind extinderea efectelor deciziei Curții pentru trecut.* În ceea ce privește cauzele soluționate până la publicarea deciziei Curții Constituționale și în care nu a fost dispusă sesizarea Curții Constituționale cu o excepție având ca obiect o dispoziție dintr-o lege sau ordonanță declarată neconstituțională, acestea reprezintă o facta praeterita, de vreme ce cauza a fost definitiv și irevocabil soluționată (...); din momentul introducerii cererii în instanță și până la soluționarea definitivă a cauzei, norma incidentă a beneficiat de o prezumție de constituționalitate, care nu a fost răsturnată decât ulterior pronunțării hotărârii prin care s-a tranșat în mod definitiv litigiul, astfel că *incidența deciziei de admitere a instanței de contencios constituțional într-o atare cauză ar echivala cu atribuirea de efecte ex tunc actului jurisdicțional al Curții, cu încălcarea dispozițiilor art.147 alin.4 din Legea fundamentală, și ar nega, în mod nepermis, autoritatea de lucru judecat care este atașată hotărârilor judecătorești definitive.* Prin Decizia nr.651 din 25 octombrie 2018, referitor la efectele unei decizii a Curții Constituționale asupra cauzelor definitiv soluționate s-a reținut că legiuitorul a reglementat în Codul de procedură penală un mecanism procedural prin intermediul căruia persoanele îndreptățite pot exercita o cale extraordinară de atac pentru remedierea situației lor în procese penale, în cazul în care a fost invocată o excepție de neconstituționalitate, admisă de Curtea Constituțională după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Acest remediu este cel prevăzut de art.453 alin.1 lit.f din Codul de procedură penală (...). Făcând trimitere la Decizia nr.126 din 3 martie 2016, Curtea a reținut că, (...) în privința *cauzelor care nu se mai află pe rolul instanțelor judecătorești la momentul publicării deciziei de admitere a Curții*, fiind vorba despre un raport juridic epuizat – facta praeterita, decizia de admitere va produce efecte juridice, doar în condiții strict limitative, respectiv numai *acelei categorii de justițiabili ce a invocat excepția de neconstituționalitate în cauze soluționate definitiv până la publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei prin care se constată neconstituționalitatea, precum și autorilor aceleiași excepții, invocate anterior publicării deciziei Curții, în alte cauze, soluționate definitiv, acest lucru impunându-se din nevoia de ordine și stabilitate juridică.* Curtea a statuat că raționamentul dezvoltat în Decizia nr.126 din 3 martie 2016 rămâne pe deplin aplicabil în ipoteza exercitării căii extraordinare de atac a revizuirii atunci când privește orice decizie de admitere a unei excepții de neconstituționalitate referitoare la norme de procedură penală ori de drept material penal, dar care nu au ca efect dezincriminarea faptei sau micșorarea limitei maxime a pedepsei. Când însă printr-o decizie a Curții Constituționale se constată neconstituționalitatea totală sau parțială a unei norme de incriminare, decizia echivalează, în privința efectelor, cu o lege de dezincriminare, aceste argumente fiind valabile și pentru deciziile Curții Constituționale care au ca efect micșorarea limitei maxime a pedepsei prevăzute de lege. Concluziile Curții sunt neechivoce și edificatoare în privința limitelor în care se aplică retroactiv deciziile sale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate vizând norme de drept penal substanțial. *Numai în ipotezele în care neconstituționalitatea vizează o normă de incriminare (art.4 Codul penal) ori o normă referitoare la limita maximă a pedepsei (art.6 Codul penal) deciziile de neconstituționalitate pot fi valorificate în cauzele definitiv judecate și numai pe calea prevăzută de art.595 din Codul de procedură penală, în toate celelalte situații unicul remediu procesual fiind acela al revizuirii, în limitele trasate prin Decizia nr.126/2016.* A admite valorificarea retroactivă, pe calea contestației în anulare, a unei norme de drept penal substanțial referitoare la prescripția răspunderii penale, declarate neconstituționale, echivalează cu extinderea sferei de aplicare a legii penale mai favorabile, ulterior rămânării definitive a hotărârii, dincolo de ceea ce dispozițiile exprese ale legii penale (art.4 și art.6 Cod penal), pe de o parte, și jurisprudența Curții Constituționale, pe de altă parte, admit a fi posibil. Nu există un argument juridic de ordin normativ sau jurisprudențial care să legitimeze limitarea autorității de lucru judecat a hotărârii definitive în această ipoteză, Curtea Constituțională însăși neantamând, nici măcar tangențial, o atare ipoteză, în considerentele Deciziei nr.358/2022. De asemenea, prin Decizia nr.5/2019 referitoare la interpretarea art.155 alin.1 din Codul penal, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor

Cu o motivare similară, prin decizii de dată relativ recentă, unele instanțe de judecată au respins ca inadmisibile contestațiile în anulare formulate împotriva unor hotărâri definitive de condamnare, prin care Codul penal în vigoare a fost reținut ca lege penală mai favorabilă, sens în care facem trimitere la decizia penală a Curții de Apel Constanța nr.848/P/03.08.2023 pronunțată în dosarul penal nr.581/36/2022 și decizia penală Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.52/A/02.02.2023 pronunțată în dosarul penal nr.1796/1/2020, ambele nepublicate.

Limitări întemeiate pe posibilitatea aplicării unor sancțiuni de drept penal cu efect disuasiv, constând în confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii

Problemele mai vechi sau de dată relativ recentă, determinate de luarea unor măsuri de confiscare a bunurilor folosite sau rezultate din comiterea infracțiunii, în cazul altor soluții decât cele de condamnare, ar putea căpăta noi valențe juridice în cauzele având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane finalizate cu hotărâri de încetare a procesului penal, ca efect al împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, în contextul politicilor europene actuale bazate pe lupta tot mai susținută împotriva criminalității organizate.

Aceste discuții rămân de actualitate atât pe plan european - în condițiile în care în fața Curții de la Strasbourg persoanele interesate au reclamat încălcarea drepturilor protejate prin Convenție, în cazul confiscării produselor infracțiunilor - cât și pe plan național, în condițiile în care Curtea Constituțională a României a fost

chestiuni de drept a indicat modalitatea de aplicare în timp a deciziilor Curții Constituționale, făcând trimitere la diferite repere jurisprudențiale, și a reamintit că deciziile respective, indiferent de tipul acestora, sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor, potrivit art.147 alin.4 din Constituția României. Instanța supremă a subliniat că: „În privința efectelor Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018, sub aspectul aplicării ei în timp, soluția se regăsește în jurisprudența Curții Constituționale (Decizia nr. 51/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 2016; Decizia nr. 126/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2016; Decizia nr. 651/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1083 din 20 decembrie 2018) și a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală (Decizia nr. 21/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 13 noiembrie 2014). Or, în aceste condiții, a solicita instanței supreme clarificări suplimentare cu privire la aspectele învederate în conținutul celor două sesizări echivalează cu o nesocotire a plenitudinii de jurisdicție a Curții Constituționale în domeniul controlului de neconstituționalitate”. Prin Decizia nr.10/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a statuat, cu caracter general, în interpretarea dispozițiilor art.426 lit. b din Codul de procedură penală, că instanța care soluționează contestația în anulare nu poate reanaliza o cauză de încetare a procesului penal, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acesteia (...); a interpreta altfel acest caz de contestație în anulare ar însemna transformarea contestației în anulare, ca și cale extraordinară de atac, într-un apel deghizat, permițându-se, contrar legii, pronunțarea unei soluții diametral opuse, exclusiv pe baza unei interpretări diferite date aceluiași elemente avute în vedere de instanța de apel, de către judecători din cadrul aceleiași instanțe(...); pentru situația în care instanța de apel nu a dezbătut și nu a analizat incidența cauzei de încetare a procesului penal, atunci când aceasta se grefează, în mod esențial, pe o normă de drept penal material (substanțial), a cărei neaplicare nu putea constitui decât o eroare de judecată, determinată de modul generalizat de interpretare și aplicare greșită a unei decizii a Curții Constituționale, care a împiedicat, până la intervenirea unei noi decizii a instanței de contencios constituțional cu privire la aceeași normă, identificarea existenței unei succesiuni de legi penale (din perspectiva existenței sau nu a unor cauze de întrerupere a cursului prescripției răspunderii penale) și, ca urmare, punerea în discuție și aplicarea celei mai favorabile, contestația în anulare nu se poate transforma nici într-o revizuire deghizată - calea extraordinară de atac prin care se urmărește eliminarea erorilor de judecată (...) În plus, potrivit art.453 alin.1 lit. f Cod de procedură penală, calea extraordinară de atac a revizuirii este anume reglementată de lege pentru aplicarea, după rămânerea definitivă a hotărârii ce conține o rezolvare a fondului cauzei, a unei decizii a Curții Constituționale, exercitarea ei fiind circumscrisă însă sferei persoanelor care au declanșat controlul de constituționalitate; aceeași împrejurare, referitoare la aplicarea unei decizii a Curții Constituționale după judecarea definitivă a cauzei, nu poate constitui motiv de exercitare a două căi extraordinare de atac (revizuirea și contestația în anulare), care, prin natura lor, au condiții stricte de exercitare și sunt supuse unui formalism mai ridicat decât cel incident în cazul căilor ordinare de atac, întrucât, prin intermediul lor, se tinde la înlăturarea autorității de lucru judecat dobândite de o hotărâre definitivă și la afectarea gravă a principiului securității raporturilor juridice. În același timp, potrivit art.426 lit. b din Codul de procedură penală, pentru a fi incident cazul de contestație în anulare, cauza de încetare a procesului penal trebuie să fi existat la data pronunțării hotărârii definitive de condamnare, existând, tot la acel moment, și probe în acest sens. Or, noțiunea de ”probă”, astfel cum este definită în art.97 alin.1 din Codul de procedură penală, se referă la elemente de fapt care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei, contribuind la aflarea adevărului în procesul penal.

sesizată cu efectuarea controlului de constituționalitate al normelor penale interne, ce permit confiscarea și cauze finalizate cu o altă soluție decât cea de condamnare.

Într-adevăr, potrivit art.107 alin.3 din Codul penal, măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă, motiv pentru care discuția legată de necesitatea confiscării speciale și a confiscării extinse devine relevantă, în contextul luării măsurii asupra unor bunuri a căror utilizare viitoare ar putea să genereze un risc de rețraficare și exploatare a victimelor. Această analiză ar putea fi cu atât mai relevantă cu cât, în multe din cazuri, discuția este generată de riscul punerii în pericol a unor drepturi esențiale ale victimelor și de comiterea unor noi infracțiuni.

Rămânerea unor bunuri în posesia traficantilor sau a unor persoane cu care aceștia întrețin legături apropiate, bazate, în special, pe relații de rudenie sau asemănătoare celor de familie, amplifică riscul încălcării unor drepturi fundamentale ale victimelor, ca urmare a riscului de reiterare unui comportament infracțional ce se poate răsfrânge, în principal, asupra victimelor traficate. Aceste victime, nu de puține ori, rămân în aceeași stare de vulnerabilitate chiar și după întreruperea legăturilor inițiale cu infractorii, iar situația poate și mai gravă dacă victimele au întreținut o legătură sentimentală de mai lungă durată cu infractorii sau încă o întrețin, în virtutea unor legături de familie statornicite în timp și pe care cei interesați le pot consolida, atribuindu-le caracter oficial.

În aceste ipoteze, aplicarea pedepsei nu reprezintă o amenințare majoră pentru grupările infracționale, dacă nu se corează cu măsuri ferme de indisponibilizare și confiscare a foloaselor infracțiunilor și a bunurilor folosite la comiterea acestora, între care se situează și mijloacele de transport și imobilele³⁸, deoarece în anumite cazuri adevărații lideri sau beneficiari ai acestor rețele rămân nesancționați, iar rămânerea în circuitul civil a produselor infracțiunii le oferă acestora posibilitatea continuării activităților infracționale generatoare de venituri.

Discuția legată de confiscarea specială sau confiscarea extinsă a unor bunuri privește și produsele infracțiunii, în această categorie putând intra orice bunuri mobile sau imobile, în special sumele de bani în formă lichidă sau aflate în conturi bancare, ce pot servi la comiterea de noi fapte, atunci când o cauză penală nu s-a finalizat cu o soluție de condamnare.

Pentru acest motiv, ne-am propus, ca și cu alte ocazii, că în scopul clarificării acestei probleme se impune ilustrarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, care ne oferă o serie de repere și criterii orientative, cu privire la un tip de cazuistică ce își poate dovedi utilitatea în ipoteza unor soluții de încetare a procesului penal, întemeiate pe incidența prescripției răspunderii penale și Deciziile Curții Constituționale a României nr.297 din 26 aprilie 2018 și nr.358 din 26 mai 2022.

Acest demers este justificat prin faptul că pronunțarea că unele soluții de încetare a procesului penal întemeiate pe incidența prescripției răspunderii penale au fost pronunțate și în dosare de trafic de persoane, întrucât dispozițiile art.153 alin.2 lit. c Cod penal, care nu înlătură răspunderea penală în cazul infracțiunilor prevăzute de art.209 – art.211 Cod penal, sunt supuse principiului legii penale mai favorabile, prevăzut de art.5 din Codul penal, fiind aplicabile doar faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr.217/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1012 din 30 octombrie 2020.

Pentru înțeput, trebuie reamintit că măsura de siguranță a confiscării speciale constituie o sancțiune de drept penal, ce constă în transferul silit și gratuit al dreptului de proprietate asupra unor bunuri din patrimoniul persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, în patrimoniul statului, întrucât deținerea lor în continuare de către acea persoană prezintă o stare de pericol sau generează pericolul săvârșirii unor infracțiuni.³⁹

³⁸Tiberiu Medeanu, Adina Sălăjeanu, *Descurajarea traficului de persoane prin confiscarea imobilelor și a mijloacelor de transport. Soluții din jurisprudența națională și din SUA*, Studiu publicat în lucrarea "Marea criminalitate în contextul globalizării", coordonatori Rodica Stănoiu, Emilian Stănișor, Constantin Sima, Aura Preda și Vasile Teodorescu, Editura Universul Juridic, București, 2012, paginile 340 – 341.

³⁹În acest sens, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, *Drept penal român, Partea generală*, Editura Universul Juridic, București, 2014, pagina 267.

Potrivit art.107 alin.1 din Codul penal, măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală, iar potrivit art.112 Codul penal, sunt supuse confiscării speciale următoarele categorii de bunuri:

(1) **a)** bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală; **b)** bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; **c)** bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; **d)** bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; **e)** bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; **f)** bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală.

(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporționată față de natura și gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ținând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce și de contribuția bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime.

(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparțin infractorului, iar persoana căreia îi aparțin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispozițiilor alin. (2).

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârșite prin presă.

(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b)-e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea, cu excepția bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c).

Articolul 112¹ alin.1 Cod penal reglementează și măsura confiscării extinse, care poate opera, cu îndeplinirea condițiilor de la alin.2 – alin.8 Cod penal, când față de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, iar instanța își formează convingerea - ce se poate baza și pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei - că bunurile respective provin din activități infracționale.

Din ansamblul dispozițiilor de drept intern, rezultă că sub aspectul naturii sale juridice, confiscarea specială reprezintă o sancțiune de drept penal și nu o sancțiune penală, care poate fi dispusă împotriva persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală, dar nu ca o consecință a răspunderii penale. Calificarea naturii juridice a măsurii confiscării juridice rezultă din faptul că normele juridice care o reglementează își au sediul materiei în cuprinsul Titlului IV - Capitolul II intitulat "Regimul măsurilor de siguranță" - art. 112, dar și din faptul că, potrivit art.107 alin.3 din Codul penal, măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.⁴⁰

Luarea acestei măsuri nu depinde de gravitatea faptei săvârșite și nu are caracter punitiv, ci eminemant preventiv, întrucât, față de legătura anumitor bunuri cu fapta săvârșită, deținerea lor în continuare de către persoana în cauză prezintă pericolul săvârșirii unor noi infracțiuni. Condiția esențială de aplicarea măsurii de siguranță o constituie comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar dacă în mod concret aceasta nu constituie infracțiune.

Astfel cum este evidențiat și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, măsura de siguranță a confiscării speciale nu poate fi asimilată unei pedepse, ca sancțiune penală, ci reprezintă doar o consecință civilă a faptului că un infractor sau alte persoane au obținut bunuri ce provin dintr-o faptă prevăzută de legea penală.

⁴⁰Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op.cit., paginile 259-260.

Curtea Europeană a statuat, în jurisprudența sa, că pentru stabilirea naturii acuzației, se va cerceta, în mod prioritar: calificarea procedurii în dreptul intern al statului în cauză și dacă se constată că o măsură este considerată ca fiind penală în dreptul intern al unui stat, aceasta va avea caracter penal și din punct de vedere al art. 6 din Convenție; natura și scopul măsurii în cauză; calificarea sa în dreptul intern, procedurile asociate adoptării și executării sale, precum și gravitatea sa (*Hotărârea Welch contra Marii Britanii*, din 9 februarie 1995 pronunțată în cauza nr.17440/90).

Prin raportarea acestor principii la instituția confiscării speciale rezultă că, atât în dreptul intern, cât și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, aceasta este o măsură de siguranță care constituie o parte a unei politici de prevenire a infracțiunilor.

În punerea în aplicare a unei astfel de politici, legiuitorul trebuie să dispună de o marjă largă de apreciere atât în ceea ce privește identificarea existenței unei probleme care afectează interesul public și care impune măsuri de control, cât și în ceea ce privește modul adecvat de a aplica astfel de măsuri. De aceea, măsura de siguranță a confiscării speciale, spre deosebire de confiscarea extinsă, nu este condiționată de soluția condamnării, astfel încât simpla săvârșire a unei fapte prevăzute de legea penală poate atrage măsura de siguranță a confiscării speciale.

Într-o serie de cauze, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a examinat, în temeiul art.1 din Protocolul nr.1 al Convenției, diverse măsuri luate în scopul combaterii îmbogățirii fără just temei ca urmare a săvârșirii de infracțiuni.

De asemenea, de-a lungul timpului, Curtea a analizat și măsura confiscării unor bunuri ce proveneau din infracțiuni, prin prisma exigențelor prevăzute de art.7 din Convenție și a arătat că, la fel ca și celelalte noțiuni evocate de acest articol, termenul de "pedeapsă" are în înțeles autonom, propriu Convenției, Curtea având libertatea de a-i determina înțelesul și conținutul dincolo de aparențe, pentru a face efectivă protecția instituită de acest text. Astfel, Curtea are competența de a aprecia dacă o anumită măsură adoptată cu privire la o persoană care a săvârșit o faptă penală poate fi analizată, pe fondul ei, ca fiind o "pedeapsă", iar această apreciere constă în a determina dacă măsura în discuție este impusă ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni. Această analiză este supusă și altor elemente de apreciere, printre care natura și scopul măsurii în cauză, calificarea ei în dreptul intern, procedurile asociate luării și executării ei, precum și gravitatea acestei măsuri.⁴¹

Fosta Comisie a decis că dispozițiile art.7 paragraful 1 din Convenție nu sunt aplicabile confiscării unui bun ce aparține unei persoane bănuite ca făcând parte dintr-o asociație de tip mafiot, măsură decisă în aplicarea prevederilor unor norme speciale, adoptate în cadrul luptei împotriva acestei organizații, întrucât luarea măsurii confiscării nu a presupus constatarea unei culpabilități a persoanei în cauză, ca urmare a unei acuzații penale formulate împotriva sa, ceea ce înseamnă că ea nu a reprezentat o "pedeapsă" în sensul Convenției.⁴²

În astfel de cauze, statele au o marjă largă de apreciere în implementarea politicilor de combatere a criminalității organizate, inclusiv de confiscarea activelor obținute în mod ilegal (*Hotărârea Raimondo împotriva Italiei* din 22 februarie 1994, pct.30, *Hotărârea Riela și alții împotriva Italiei* din 4 septembrie 2001, *Hotărârea Arcuri și alții împotriva Italiei* din 5 iulie 2011; *Hotărârea Gogitidze și alții împotriva Georgiei* din 12 mai 2015, pct.108).

În funcție de cadrul juridic aplicabil în statele membre, o astfel de confiscare poate avea loc în cadrul procedurii penale, condiționată, de regulă, de o condamnare, sau în afara procedurii penale, atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

Cu toate că în conformitate cu Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014, confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor comise în Uniunea Europeană trebuie să fie, de

⁴¹Corneliu Bîrsan, *Convenția Europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole*, Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2010, paginile 573 – 574 și jurisprudența citată : *Hotărârile pronunțate în cauzele Welch contra Regatului Unit al Marii Britanii* din 9 februarie 1995, *Van Droogenbroek contra Belgiei* din 24 iunie 1982, *Diuff împotriva Olandei* din 22 mai 1984 și *Scoppola împotriva Italiei* din 17 septembrie 2009.

⁴²Corneliu Bîrsan, op.cit., pagina 574; Comisia EDH, 15 aprilie 1991, nr.12386/1986, cauza X împotriva Italiei.

regulă, consecința unei condamnări definitive pentru o anumită infracțiune, jurisprudența Curții nu condiționează aplicarea măsurii de siguranță a confiscării de această soluție.

Această abordare se explică și prin faptul că Directiva permite în mod excepțional ca măsura confiscării sau cea a confiscării extinse să fie aplicată și autorilor faptei, atunci când o soluție de condamnare nu a fost posibilă, precum și față de terți, atunci când o instanță consideră că bunurile în cauză au fost obținute din activități infracționale. În aceste condiții, potrivit jurisprudenței Curții, se pot aplica măsuri de confiscare a bunurilor nu doar față de persoanele direct suspectate de comiterea unor infracțiuni, ci și față de terții cu drepturi de proprietate, fără a fi necesară *bona fide*, în vederea mascării rolului lor ilicit în acumularea averii.

Posibilitatea luării măsurii confiscării unor bunuri în caz de încetare a procesului penal este susținută de aceeași abordare, care a fost înșușită și în situații în care măsurile de confiscare au fost puse în aplicare independent de existența unei acuzații penale, întrucât bunurile în cauză au fost considerate a fi fost dobândite ilegal, originea lor legală nu a fost demonstrată sau acestea au fost instrumente ale infracțiunii (Hotărârea Raimondo împotriva Italiei din 22 februarie 1994, pct.27; Hotărârea Riela și alții împotriva Italiei din 4 septembrie 2001; Hotărârea Sun împotriva Rusiei din 5 februarie 2009, pct.25; Hotărârea Arcuri și alții împotriva Italiei din 5 iulie 2011; Hotărârea C.M. împotriva Franței; Hotărârea Air Canada împotriva Regatului Unit din 5 mai 1995, pct.34; Hotărârea Gogitidze și alții împotriva Georgiei din 12 mai 2015, pct.94 și 97). Mai mult, în cauzele în care o acuzație penală a fost formulată, Curtea a admis că măsurile de confiscare au fost proporționale, fie și în absența unei condamnări care să stabilească vinovăția acuzatului (Hotărârea Balsamo împotriva San Marino din 8 octombrie 2019, pct.90).⁴³

În toate aceste cauze, măsura de siguranță a confiscării a încercat să prevină folosirea ilegală, într-un mod periculos pentru societate, a „bunurilor” a căror origine legală nu fusese stabilită, iar Curtea a luat notă de dificultățile întâmpinate de autorități în lupta împotriva criminalității organizate.

Rațiunile pentru care măsura de siguranță a confiscării trebuie dispusă și în cauzele finalizate printr-o soluție de încetare a procesului penal sunt similare celor evidențiate în jurisprudența Curții, confiscarea fiind menită să blocheze mișcări de capitaluri suspecte, fiind o armă efectivă și necesară în acest context, iar hotărârea de confiscare a unui bun dobândit printr-o infracțiune acționând ca factor de descurajare pentru cei motivați în desfășurarea unor activități infracționale și garantând faptul că infracțiunea nu va aduce venit (Hotărârea Denisova și Moiseyeva împotriva Rusiei, pct.58; Hotărârea Phillips împotriva Regatului Unit, pct.52; Hotărârea Dassa Foundation și alții împotriva Liechtenstein-ului).

Pe baza acestui tip de jurisprudență, considerăm că măsura confiscării speciale trebuie admisă într-o procedură penală, atunci când bunurile vizate prin aceasta au o origine ilicită, iar această origine ilicită *a fost demonstrată prin probe*, chiar și în cauzele care s-au finalizat cu o altă soluție decât cea de condamnare.

În măsura în care confiscarea a fost dispusă într-o procedură penală contradictorie, orală și în care părțile au avut posibilitatea de a-și face apărările în fața instanțelor interne, considerăm că sunt satisfăcute exigențele dreptului la un proces echitabil, prevăzute de art.6 din Convenție, exigențe pe care Curtea le-a analizat atunci când a fost chemată să examineze proporționalitatea, legalitatea și legitimitatea măsurilor dispuse de autoritățile naționale.

⁴³În cazul în care confiscarea a fost impusă independent de formularea unei acuzații în materie penală împotriva unor terți, Curtea a oferit autorităților posibilitatea de a aplica măsuri de confiscare nu numai în cazul persoanelor acuzate direct de infracțiuni, ci și al membrilor familiilor acestora și altor rude apropiate despre care se presupunea că dețineau și administrau bunurile dobândite fără just temei, în mod informal, în numele autorilor prezumtivi, sau care, din alte motive, nu beneficiau de statutul de bună-credință (Hotărârile Raimondo împotriva Italiei, pct.30, Arcuri și alții împotriva Italiei; Hotărârea Morabito și alții împotriva Italiei; Hotărârile Butler împotriva Regatului Unit și Webb împotriva Regatului Unit; Hotărârea Saccoccia împotriva Austriei, pct.88; Hotărârea Silickienė împotriva Lituaniei, pct.65 - în care a fost pronunțată o măsură de confiscare împotriva văduvei unui funcționar corupt; Hotărârea Balsamo împotriva San Marino, pct.89 și 93, în care măsura confiscării a fost aplicată în cazul unui copil din cauza cazierului tatălui).

De-a lungul timpului, Curtea a acordat importanță unei serii de *garanții procedurale* disponibile în cadrul procedurilor de confiscare, cum ar fi: *caracterul contradictoriu al acestora* (Hotărârea Yildirim împotriva Turciei; Hotărârea Perre împotriva Italiei); *comunicarea în prealabil a probelor acuzării* (Hotărârea Grayson și Barnham împotriva Regatului Unit, pct.45, în cazul unei ședințe publice); *posibilitatea părții de a prezenta înscrisuri și martori* (Hotărârea Butler împotriva Regatului Unit; Hotărârea Perre împotriva Italiei), *posibilitatea acuzatului de a fi reprezentat legal de un avocat ales* (Hotărârea Butler împotriva Regatului Unit); *prezumția caracterului penal al activelor care poate fi infirmată de parte* (Hotărârea Geerings împotriva Țărilor de Jos, pct.44); posibilitatea ca instanța să dispună de o *marja* de apreciere de a nu aplica această prezumție, în cazul în care consideră că aplicarea sa ar genera un risc grav de nedreptate (Hotărârea Phillips împotriva Regatului Unit, pct.43); *efectuarea unei evaluări individuale* cu privire la ce bunuri ar trebui confiscate în lumina situației de fapt relevate în cauză (Hotărârea Rummi împotriva Estoniei, pct.108; Hotărârea Silickienė împotriva Lituaniei, pct.68); *aprecierea, în ansamblu, a echității procedurii*, dacă reclamantului i s-a oferit ocazia rezonabilă de a prezenta argumente în fața instanțelor interne (Hotărârea Veits împotriva Estoniei, pct.72 și pct.74; Hotărârea Jokela împotriva Finlandei, pct.45; Hotărârea Balsamo împotriva San Marino, pct.93) și având în vedere perspectiva globală asupra procedurii în cauză (Hotărârea Denisova și Moiseyeva împotriva Rusiei, pct.59).

În raport cu aceste exigențe convenționale, măsura confiscării speciale a unui bunuri ce care provin dintr-o faptă prevăzută de legea penală, în cauze care nu s-au finalizat cu o soluție de condamnare, nu este de natură să intre în conflict cu exigențele impuse de art.6 din Convenție și art.1 din Protocolul nr.1 al Convenției, această soluție răspunzând și exigențelor Convenției Europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și obiectivelor urmărite prin Directiva 2014/42/UE din 3 aprilie 2014.

Această sancțiune corespunde Strategiei de securitate internă a Uniunii Europene adoptată la 22.11.2010, Strategiei UE 2020 și Agendei privind creșterea economică, dar și obiectivelor fixate prin Convenția Europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2014/42/UE din 3 aprilie 2014, privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor comise în Uniunea Europeană, instrumente ce permit luarea măsurii confiscării produselor infracțiunii și în cauze în care au fost inițiate proceduri penale cu privire la o infracțiune susceptibilă să genereze, în mod direct sau indirect, beneficii economice, dar care nu au fost finalizate printr-o decizie de condamnare.⁴⁴

VI. Unele evenimente legislative care afectează modalitatea de calcul al termenelor de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor de trafic de persoane

În rândul modificărilor legislative intervenite în perioada 2020 – 2022 se numără și cele aduse art.154 alin.4 Cod penal, text de lege care la momentul intrării în vigoare a Codului penal institua o excepție cu privire la modalitatea de calcul a termenului de prescripție a răspunderii penale, în cazul unor infracțiuni săvârșite față de minori.

În forma sa inițială, acest text de lege, referindu-se doar la infracțiunile contra libertății și integrității sexuale săvârșite față de un minor, prevedea că termenul prescripției răspunderii penale se calcula cu începere de la data la care victima devenea majoră ori de la data decesului acesteia, dacă minorul decedase mai înainte de împlinirea vârstei majoratului.

⁴⁴Potrivit art.1 lit. a din Convenția Europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, "produs" desemnează orice avantaj economic obținut din infracțiuni. Acest avantaj poate consta în orice bun, astfel cum este definit la lit. b a prezentului articol, iar "confiscare" desemnează o măsură ordonată de către o instanță judecătorească ca urmare a unei proceduri referitoare la una sau la mai multe infracțiuni, măsură care conduce la privarea permanentă de acel bun; potrivit art.2 paragraful 1 din Convenție, fiecare parte adoptă măsurile legislative și *măsurile care se dovedesc necesare pentru a-i permite să confişte instrumente și produse sau bunuri a căror valoare corespunde acestor produse.*

Această prevedere asigura, în mod indirect, în cazul infracțiunilor comise față de minori, o prelungire a duratei termenelor de prescripția răspunderii penale, în scopul de a spori nivelul de protecție a victimelor minore și de a pune la dispoziția organelor judiciare un interval de timp mai îndelungat în investigarea unor fapte ce presupun dificultăți mai mari de probațiune, în detrimentul infractorilor.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2016⁴⁵ categoria infracțiunilor pentru care această normă derogatorie operează a fost extinsă și asupra infracțiunii de pornografie infantilă și celor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, săvârșite asupra minorilor.

Ulterior, prin Legea nr.217/2020 din cuprinsul art.154 alin.4 Cod penal au fost extrase infracțiunile de viol și act sexual cu un minor, întrucât prin dispozițiile acestui act normativ cele două incriminări au fost incluse în categoria faptelor imprescriptibile din punct de vedere penal, ceea ce făcea inutilă marcarea unui moment de debut al termenului de prescripție cu privire la ele.

Astfel, după modificarea operată prin Legea nr.217/2020, textul art.154 alin.4 Cod penal a căpătat următorul conținut : "Cu excepția infracțiunilor prevăzute la art.218 și 220, în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului."

După cum se poate lesne observa, cu ocazia "recompunerii" textului art.154 alin.4 Cod penal, legiuitorul a omis să menționeze în cuprinsul acestuia celelalte infracțiuni la care norma făcea anterior trimitere (urmare modificărilor aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2016), respectiv pornografia infantilă și infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile săvârșite asupra minorilor.

Această regretabilă eroare a fost remediată în mai puțin de o lună, prin intermediul Legii nr.274/2020⁴⁶, act normativ care a recompus textul de lege în forma urmărită de legiuitor și care i-a atribuit următorul conținut: "*În cazul infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și al infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, altele decât cele prevăzute la art.153 alin.2 lit. c), precum și al infracțiunii de pornografie infantilă, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului.*"

Din păcate, și în acest caz, oricât de promptă a fost reacția legiuitorului, textul art.154 alin.4 Cod penal, în intervalul de timp cuprins între apariția Legii nr.217/2020 și apariția Legii nr.274/2020, a acționat ca o veritabilă lege penală mai favorabilă, cu privire la infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile comise asupra minorilor și pornografie infantilă, săvârșite în perioada menționată, dar și anterior, în virtutea efectelor retroactive ale acestei legi.

Consecințele practice ale acestei "scăpări" legislative sunt "mai favorabile" autorilor infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și pornografie infantilă săvârșite asupra minorilor mai înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.217/2020 și până la intrarea în vigoare a Legii nr.274/2020, față de care a operat o reducere a perioadei de timp necesare pentru prescrierea faptelor.

Acest beneficiu legal se manifestă prin aceea că termenul de prescripție a răspunderii penale nu se va calcula, începând cu data la care victima minoră a devenit majoră, ci de la data comiterii infracțiunilor, aspect care echivalează cu o prejudiciere gravă a intereselor victimelor minore, pe care legiuitorul urmărea inițial să le protejeze și la o aplicare a legii penale mai favorabile, față de autorii acelor fapte care nu fuseseră definitiv judecate până la data intrării în vigoare a Legii nr.217/2020 (cea care consacrat omisiunea legislativă sesizată aici).În felul acesta, așa cum se remarcă, "victime ale respectivelor infracțiuni - toate : fapte penale intenționate -, persoanele

⁴⁵Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.389 din 23 mai 2016.

⁴⁶Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.274 din 26 noiembrie 2020.

vătămate în cauză au ajuns să fie, în plus, și potențiale victime colaterale ale unei greșeli comise de însuși legiuitorul penal...”⁴⁷

VII. Concluzii

Cu siguranță, episoadele normative evocate sunt deschise și altor discuții, ce ar putea fi extinse asupra nenumăratelor evenimente, ce au marcat evoluția Codului penal și celorlalte acte normative înglobate legislației penale.

Exemplele analizate pun în lumină lipsa de preocupare a legiuitorului nostru pentru drepturile și interesele victimelor, dar și incongruența, incoerența și neinspirarea unor soluții, cu un impact negativ asupra unor instituții ce se doreau aliniate la standardele moderne ale justiției penale.

Din păcate, din dorința de îmbunătățire a legislației penale, autorii nemijlociți ai acestor intruziuni au subrezit un edificiu legislativ aflat la început de drum, făcându-l să își piardă busola de care avea atâtă nevoie în demersul de modernizare a societății românești.

Aceste evenimente au făcut ca materia dreptului penal, cunoscută cândva ca un model de stabilitate, să devină un teren minat, în care rolul și misiunea judecătorului să devină extrem de complicate. Mai trist este însă faptul că legiferarea stă sub semnul improvizăției și că în domeniul juridic, improvizăția depășește statusul ”colacului de salvare”, devenind un instrument de supraviețuire a dreptului.

Imaginea pe care am încercat să o creionăm în paginile acestui studiu nu poate surprinde întreaga problematică pe care lipsa de previzibilitate a dreptului o generează asupra drepturilor și intereselor victimelor.

De altfel, această lipsă de previzibilitate caracterizează și modalitatea de normare a altor instituții juridice, al căror impact asupra drepturilor și intereselor celorlalți participanți din procesul penal este la fel de important.

Cauzele acestei stări de fapt sunt profunde, iar ele necesită o cercetare amănunțită a modului în care numeroasele amendamente legislative s-au succedat într-o perioadă atât de scurtă, în condițiile în care de la intrarea în vigoare a Codului penal au trecut mai puțin de 10 ani.

Pentru profesioniștii dedicați ai dreptului, prea puțin consultați în procesul de prefacere normativă, gustul dezamăgirii este cu atât mai amar cu cât unele situații dramatice ar fi putut fi prevenite sau înlăturate chiar de către autorii unui așa-zis proces de reformă, prin simpla armonizare a legii cu Constituția.

Pentru că nu dorim ca expunerea noastră să se încheie într-o notă pesimistă, nu putem decât să sperăm că în perioada care va urma legiuitorul român se va concentra într-o mai mare măsură bine asupra poziției victimei în procesul penal, oferind soluții asupra unor probleme ce necesită răspunsuri, pentru ca acest actor judiciar să nu rămână beneficiarul unor garanții și drepturi iluzorii, insuficient concretizate.

Altfel, cel mai multe din obiectivele asumate prin diferitele instrumente consacrate la nivel european și reiterate prin Strategia privind drepturile victimelor adoptată de către Comisia Europeană la data de 24 iunie 2020⁴⁸, vor rămâne deziderate greu de atinși și vor fi în continuare privite ca simple standarde ale sistemului de justiție penală, deschise unor subiecte de discuție.

⁴⁷Mihai Dunea, *Implicații ale unor intervenții legislative sau de jurisprudență obligatorie relativ recente asupra protecției victimei infracțiunii*, studiu publicat în volumul colectiv *”Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019, paginile 80-81.

⁴⁸Comisia Europeană, *Strategia UE privind drepturile victimelor (2020 - 2025)*, disponibilă pe https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/eu-strategy-victims-rights-2020-2025_en.

Bibliografie

- Frederic Sudre, Jean-Pierre Marguenaud, Joel Andriantsimbazovina, Adeline Gouttenoire, Michel Levinet, *Marile Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului*, 2011, Editura Rosetti Internațional, București;
- Radu Ciobanu, *Motivarea hotărârilor judecătorești și obligațiile pozitive*, Universul Juridic Premium, ediția digitală nr.12/2002, disponibil în versiunea gratuită pe platforma Lege5.
- Francesco Vigano, *Il principio di prevedibilita della decisione giudiziale in materia penale*, în Revista Diritto penale contemporaneo, 2016, articol disponibil pe platforma [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Relazione%20prevedibilita%20Napoli%20\(DPC\).pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Relazione%20prevedibilita%20Napoli%20(DPC).pdf).
- Adrian Stan, *Previzibilitatea acțiunii penale. Între interesul societății și uitare – efecte ale Deciziei nr.297/2018 a Curții Constituționale*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019;
- Ciprian Coadă, *Înteruperea cursului prescripției răspunderii penale în lumina Deciziei Curții Constituționale a României nr.297/26.04.2018*, în Revista română de jurisprudență nr.5/2020, Editura Universul Juridic, București, 2020;
- Constantin Duvac, *Unele observații critice privind reglementările procesual penale referitoare la persoana vătămată*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019;
- George Ioan Cristian, *Victimele minore în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019;
- Tiberiu Medeanu, Adina Sălăjeanu, *Descurajarea traficului de persoane prin confiscarea imobilelor și a mijloacelor de transport. Soluții din jurisprudența națională și din SUA*, Studiu publicat în lucrarea *“Marea criminalitate în contextul globalizării”*, coordonatori Rodica Stănoiu, Emilian Stănișor, Constantin Sima, Aura Preda și Vasile Teodorescu, Editura Universul Juridic, București, 2012;
- Constantin Mitache, Cristian Mitache, *Drept penal român, Partea generală*, Editura Universul Juridic, București, 2014;
- Corneliu Bîrsan, *Convenția Europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole*, Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2010;
- Mihai Dunea, *Implicații ale unor intervenții legislative sau de jurisprudență obligatorie relativ recente asupra protecției victimei infracțiunii*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019.